

Universidad Internacional de La Rioja
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Maestría en Inteligencia Artificial

Despliegues Kubernetes: Optimización Proactiva Con Aprendizaje Automático

Trabajo de innovación presentado por:	Moreno Quiñonez, F. J., Acosta Gonzalez, O. D., Hermosillo Alcaraz, L. A., Gajardo Valenzuela, E. A
Fecha:	8 de abril de 2025

Índice de contenidos

1. Introducción	3
• Justificación del Trabajo	4
• Estructura en secciones	5
2. Objetivos	6
3. Desarrollo conceptual	7
4. Metodología	18
5. Implementación de la propuesta	22
• Planificación y estimación	22
• Implementación	24
• Despliegue	50
• Mantenimiento	53
6. Validación y diseño experimental	54
7. Conclusiones y trabajo futuro	59
Referencias bibliográficas	60
Anexo A. Documento JSON De Configuración	64
Anexo B. Información del Repositorio	67
Anexo C. Aplicación Web	68
Anexo D. Scrum y Kanban con Trello	78

1. Introducción

Los orquestadores de contenedores de aplicaciones de software se han vuelto muy populares en los últimos años, y Kubernetes encabeza la lista de ellos. Kubernetes es una plataforma de código abierto, que existe para administrar una carga de trabajo o servicio. Esta plataforma fue lanzada por Google en el año 2014, la cual ofrece un entorno de administración de aplicaciones corriendo en contenedores. Los contenedores son equivalentes a una virtualización ligera, que permite empaquetar y ejecutarlas, incluidas todas sus bibliotecas (*Kubernetes.io., 2022*).

Los contenedores operan de manera individual y son muy ligeros comparados con una ya que no necesitan de un sistema operativo completo en cada instancia, pudiendo compartir el sistema operativo del host que los hace más rápidos y con menor demanda de recursos. Los contenedores pueden desenvolverse en variados entornos como en una laptop, servidores físicos o en la nube. Tienen la particularidad de que pueden replicarse horizontalmente, dependiendo de la demanda de los usuarios de dicha aplicación.

Un contenedor o más, están diseñados para trabajar juntos y se comunican entre sí y decimos que están formando un Pod, donde comparten recursos, la misma dirección IP, almacenamiento o discos en red, además, variables de entorno y configuraciones definidas en el Pods. Los Pods son escalables, Kubernetes los escala mediante un ReplicaSet o un Deployment, agregando o retirando réplicas, de acuerdo a la demanda. Kubernetes, también, tiene la capacidad de reemplazar automáticamente, los Pods que fallen (*Kubernetes.io., 2025*).

Como se mencionó anteriormente, los Pods tienen la particularidad de replicarse, o escalar. Se conocen dos tipos de escalamiento que son el escalamiento horizontal (HPA, por sus siglas en inglés), que consiste en aumentar la carga de trabajo de manera reactiva para que esté en equilibrio con la demanda, esto significa que cuando aumenta la demanda se implementan más réplicas o Pods en respuesta al aumento de carga.

Otra forma de escalamiento, es el escalamiento vertical, que consiste en asignar mayor cantidad de recursos a los Pods existentes como la memoria dada en MiB (Mebibyte) o unidades de procesamiento dada en mcores (milicores) como unidades de fracción sobre 1 CPU.

El despliegue de recursos de cómputo como servidores termina siendo ineficiente en muchas ocasiones al no llevar un control sobre varios factores como lo son la falta de un equipo de

FinOps (equipo de profesionales encargado de las finanzas y los recursos desplegados en la nube) (Gross, 2024), la optimización de código de las aplicaciones de software lanzadas, conciencia en los desarrolladores sobre el impacto de un error de código enviado al ambiente de producción y entre otros. Actualmente la industria lucha contra estos problemas que causan el gasto ineficiente de recursos en recibos de proveedores de la nube que les brindan estos servicios de infraestructura. Cerca del 40% de recursos están sobredimensionados (Chapel J., 2020) en la industria, es decir, que aprovisionan recurso lo cual genera gastos desperdiciados, y eso sin ahondar mucho sobre el impacto ambiental que esto pueda estar ocasionando, ya que los números actuales son basados en el uso general de recursos en la nube, y no en los que están sin uso. Este sobredimensionado que se reporta, se puede dar mediante el escalado de recursos o Pods a causa del algoritmo determinista por método reactivo que posee el módulo encargado del escalado de pods horizontal, llamado comúnmente como HPA (Horizontal Pod Autoscaler, en inglés) de Kubernetes.

- **Justificación del Trabajo**

En base a los hallazgos provenientes de varios estudios del mercado actual sobre la adopción de infraestructura y servicios cloud se observa que cerca del **92% de las organizaciones están presentando problemas para lograr sus objetivos propuestos del año** como el presupuesto, pieza clave, de los cuales la mayoría **terminan gastando más del 50% por encima de los recursos prospectados.**

Servicios de la nube como **Azure Kubernetes Service (AKS)** y **Elastic Kubernetes Service (EKS)** de dos de los principales proveedores de la nube como lo son Azure de Microsoft y AWS de Amazon respectivamente, brindan una tarifa de uso popular denominada en inglés **“pay-as-you-go”** la cual busca cobrar a granel por los componentes que de uno o varios clusters que sean desplegados de Kubernetes por parte del usuario.

Hay varios factores negativos que determinan el éxito de las organizaciones, pero las que destacan son la **falta de habilidades técnicas en el equipo, sobre aprovisionamiento de recursos y recursos en la nube sin utilizar.**

Derivado de esos factores, la infraestructura desplegada de Kubernetes que se relaciona con ellos, puede generar costos sobre recursos sobredimensionados o inutilizados. Como

Kubernetes su única función es lógica y determinista, es basada 100% en lo que el usuario así especifique como regla de los recursos a desplegar, por lo que el primer factor “**falta de habilidades técnicas en el equipo**” tiende a ser, por así decirlo, una causa raíz principal de estos problemas.

Actualmente en la industria muchas organizaciones buscan implementar la digitalización de sus procesos o mejor conocido como **Industria 4.0**. Sin embargo, muchas de ellas en base a los hallazgos se demuestra que están enfrentando serios retos de integración los cuales perjudican a su negocio.

Se propone una solución basada en el **state-of-the-art** para el escalado proactivo de réplicas de Pods en un **Deployment** como base fundamental de un prototipo para orientar la línea de investigación hacia un **agente de software con Inteligencia Artificial** para la gestión autónoma y óptima de recursos de múltiples Deployments a gran escala listo para producción. Esto plantea sustituir al **Horizontal Pod Autoscaler (HPA)** estándar que posee Kubernetes para la tarea de escalado automático. Está la teoría de que el **HPA** tiene aún oportunidades de mejora como lo es el método de escalado automático, en lugar de reactivo, a un **método proactivo**. Esto plantea un ahorro de recursos previniendo el sobre aprovisionamiento de **Pods** y mitigando el problema de la deuda técnica.

Introduciendo a **Kapetanos**, una solución basada en **Inteligencia Artificial** para el escalado autónomo de réplicas de un **Deployment** de Kubernetes. Mediante un algoritmo de *forecasting* se hace inferencia de los datos de uso del Deployment siendo las métricas de **cpu** y **memoria** extraídas de las herramientas de monitoreo de uso común, conectadas al clúster donde reside el mismo Deployment, como **Datadog**, **Prometheus** y otras.

- **Estructura en secciones**

- Objetivos:** se analizan el objetivo general y objetivos generales que se tienen para lograr el sistema completo de la solución propuesta.
- Desarrollo conceptual:** desarrollo del flujo del método de *Design Thinking* para el proyecto y prototipo, se encontrarán hallazgos muy importantes de la industria que servirán para remarcar la importancia de la solución propuesta.

- Metodología:** se describen los miembros del equipo y sus roles, así como la descripción de las actividades a efectuar, así como un diagrama de Gantt para el desarrollo de las mismas con dominio en el tiempo planeado.
- Implementación de la propuesta:** diseño, desarrollo e implementación de la solución propuesta, que comprende: el agente **Kapetanio Agent (KA)**, el modelo de inteligencia artificial seleccionado y la aplicación web.
- Validación y diseño experimental:** validación y pruebas de la propuesta para demostrar los resultados obtenidos.
- Conclusiones y trabajo futuro:** se toma en cuenta la opinión en base al desarrollo del proyecto, la evaluación de los resultados y la línea de trabajos futuros a seguir como derivado a lo anterior.

2. Objetivos

Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de tipo agente de software con un modelo de **Machine Learning (ML)** para predecir la demanda futura de recursos de un deployment y gestionar de manera eficiente su cantidad de réplicas (pods) a desplegar empleando un método proactivo y de fácil instalación con el uso de Helm sobre el clúster de Kubernetes utilizado.

Objetivos Específicos

1. Analizar y determinar el valor de la propuesta en base al state-of-the-art (SOTA) de las publicaciones más recientes para solucionar la problemática provenientes de fuentes confiables de bases de datos reconocidas.
2. Configurar el clúster de Kubernetes para la realización del prototipo en la nube mediante el proveedor DigitalOcean.
3. Desarrollar e implementar una API en Python utilizando Fast API con un punto final para ejecutar y monitorear una operación que consuma recursos de CPU y memoria, desplegada en el clúster de Kubernetes.

4. Desarrollar el marco de pruebas de desempeño en JMeter para su ejecución sobre la API desplegada en el clúster de Kubernetes.
5. Generar datos sintéticos de entrenamiento mediante las pruebas de desempeño ejecutadas sobre la API, asegurando así los datos necesarios para el entrenamiento del modelo.
6. Obtener y analizar la colección de datos generados provenientes del agente de Datadog para el monitoreo de los mismos.
7. Determinar el tipo de modelo de Machine Learning (ML) y estrategia de la lógica de control a implementar.
8. Diseñar, desarrollar e implementar el agente autónomo junto al modelo de Machine Learning (ML) que controlara de forma dinámica el número de réplicas de la aplicación base corriendo en la nube.
9. Diseñar, desarrollar e implementar la aplicación web para la gestión del agente en su configuración a especificar por el usuario de la plataforma.
10. Realizar las pruebas de desempeño del agente sobre la gestión del despliegue en Kubernetes.
11. Realizar las comparativas del agente contra el método reactivo del HPA de Kubernetes con el uso de los datos obtenidos.

3. Desarrollo conceptual

3.1 Fase de empatía

Objetivos

Recopilar y analizar información por medio de fuentes confiables de artículos científicos y de empresas de alto prestigio relacionadas a la tecnología, para así detectar los puntos con mayor dolor relevantes del tema, y con ello partir de ese origen.

3.1.1 Fuentes consultadas

Las fuentes consultadas en referente a la situación actual del mercado son en base a referencias de la industria de tecnología y consultoría. En cuanto a la referente al estado del arte (**SOTA**, por sus siglas en inglés), se consultó en bases de datos reconocidas como la IEEE, Arxiv y entre otros. Para la investigación en referente al mercado industrial se analizó un reporte basado en el año 2023 y también el más reciente basado en el año 2024. Respecto al **SOTA**, se consideró analizar los avances más relevantes y recientes al año en curso, 2025.

3.1.2 Hallazgos clave

Mayor Adopción De Servicios Cloud A Causa De La Inflación

Como es mencionado por **IDC** en su artículo llamado “The Negative Impact of Inflationary Pressures on Cloud ROI”, las organizaciones de la industria se han estado acoplado al esquema de uso de infraestructura en la nube. Esto derivado de la creciente inflación proveniente de los países donde residen, lo cual afecta a los costos de inversión en equipo nuevo, que comúnmente va dirigido en el fondo corporativo de cada una llamado “CapEx”. Si bien el uso de la nube supone un nuevo paradigma de infraestructura de sistemas en los departamentos de IT, se menciona que los costos de los servicios obtenidos desde los proveedores cloud, han ido incrementando de igual manera involucrando a varios factores como los costos operativos de personal calificado, gestión de servicios, redes, habilidades internas en los equipos y más (*Madsen, 2023*).

Derivado a los incrementos constantes a los servicios por parte de proveedores de cloud, cerca del 53% de las organizaciones han migrado de proveedor para poder reducir los costos en su presupuesto.

Dicho presupuesto, que comúnmente gestiona IT, ronda alrededor del 32% del total global de dichos departamentos en las organizaciones.

A causa de ello, varios proveedores cloud han tomado acción sobre el asunto, brindado contratos de servicio más flexibles para el usuario. Sin embargo, el beneficio mayor sobre el uso de este esquema de servicios cloud, proviene de la moda por las organizaciones al

poseer departamentos de R&D (Research and development, en inglés) para la creación de sus nuevos productos. Para ello, se benefician principalmente en sus procesos gracias a la facilidad del uso de infraestructura en cloud lo cual la vuelve compatible con las metodologías de trabajo como SCRUM. El aprovisionamiento de unidades de servidores, bases de datos, redes y aplicaciones es mucho más ágil y facilita a los colaboradores a iterar en sus procesos más rápido a diferencia con tener servidores en las instalaciones.

Recursos En Cloud Sin Usar

Cerca del 56% de organizaciones bien establecidas, le dieron un empuje a sus inversiones en cloud en el año 2023. Cerca del 50% de las compañías siguen agotando sus presupuestos en cloud debido al sobre aprovisionamiento de recursos en cloud (Woo et al., 2021).

La compañía líder en herramientas de infraestructura como código y automatización, **HashiCorp**, publicó en 2023 un informe titulado “Encuesta sobre el estado de la estrategia en la nube” donde obtuvieron como resultado una lista de las principales causas por las que sucede este problema en mención

Figura 1. Gráfico sobre los factores que contribuyen al desperdicio evitable en la nube, por **HashiCorp** publicado en su informe “Encuesta sobre el estado de la estrategia en la nube” del año 2023.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con **Gartner**, aproximadamente el 80% de las organizaciones no están al tanto de los errores que se pudiesen cometer durante su adopción de cloud, y por lo tanto, estiman que gastaran hasta un 50% más sobre sus presupuestos para el año 2024 (*Gartner, 2023*). Cabe mencionar que estos valores estadísticos pueden haber cambiado e incluso incrementado con la nueva tendencia del incremento de creación de nuevos productos basados en tecnología de GenAI.

Dentro del mismo informe de **HashiCorp** recalcan que detectaron que el rango de usabilidad de las instancias de servidores desplegadas por las organizaciones encuestadas, fue de entre el 20% y 40%. Es decir, hasta el 60% de la capacidad desplegada en cloud, no está siendo utilizada (*Woo et al., 2021*).

Encuesta Sobre El Estado De La Estrategia En La Nube De 2024

Visto anteriormente, en el año 2023 las cosas no pintaban bien las organizaciones encuestadas, ¿cuál fue el estado de la adopción cloud para este año de 2024 en las organizaciones?, según el nuevo informe de **HashiCorp** titulado **“State of Cloud Strategy Survey: Cloud Maturity Drives Business Success”** publicado en junio del año 2024 encargado a la empresa consultora **Forrester**, donde se encontró con los siguientes hallazgos (*Forrester Consulting, 2024*):

Figura 2. El gráfico muestra el grado de madurez en la adopción de cloud en las organizaciones, basado en *Cloud Maturity Drives Business Success, 2024, HashiCorp and Forrester*.

Fuente: Elaboración propia.

1. Las organizaciones de alto grado de madurez poseen 5 factores para lograr sus objetivos de negocio:
 - a. **Seguridad.**
 - b. **Escalado de infraestructura.**
 - c. **Personal con las habilidades necesarias.**
 - d. **Poseer un equipo de plataforma centralizado.**
 - e. **Observabilidad en los recursos cloud.**
2. Es común que en las organizaciones de bajo grado de madurez tengan en común el poseer personal con falta de experiencia y habilidades necesarias en cloud. Poseer el personal indicado es clave para obtener alto grado de madurez en adopción de cloud.

Figura 3. Gráfico demuestra que organizaciones con alto grado de madurez tienden a tener mayor probabilidad de éxito en sus objetivos de negocio (**88%**), contrario a las de bajo grado de madurez tienden a tener mucha menor probabilidad de lograrlo (**55%**), basado en *Cloud Maturity Drives Business Success, 2024, HashiCorp and Forrester.*

Fuente: Elaboración propia.

3. Dentro de las organizaciones de alto grado de madurez, **88%** de ellas mencionan que gracias a su estrategia en cloud les ha permitido lograr casi todos sus objetivos del negocio.
4. Dentro de las organizaciones de bajo grado de madurez, **55%** de ellas mencionan que gracias a su estrategia en cloud les ha permitido lograr casi todos sus objetivos del negocio.
5. El estado en inversiones en cloud sigue incrementando, contrario al registro del año **2023** donde **53%** de las organizaciones reportaron un incremento de inversión, ahora resultó en un **66%** de las organizaciones. Esto supone un incremento de 13 puntos porcentuales.
6. Implementar **hybrid cloud** y **multi-cloud** es la estrategia más común, además de que la primera es muy utilizada por organizaciones dedicadas a la industria de la salud y finanzas.

7. La ineficiencia de costos perdura, y es que el **91%** de las organizaciones afirman que el principal factor que les está afectando es la **falta de habilidades técnicas en los equipos**, entre otros factores.

Figura 4. Como se muestra en el gráfico; el principal factor de problemas con la estrategia en cloud de las organizaciones es debido a la falta de habilidades técnicas, basado en **Cloud Maturity Drives Business Success, 2024, HashiCorp and Forrester**.

Fuente: Elaboración propia.

8. Dentro de las organizaciones de alto grado de madurez, el **85%** planea incorporar **GenAI** en sus procesos para la mejora continua, contra el **68%** de las organizaciones de bajo grado de madurez. Esto con el fin de mejorar en los factores más fuertes como se vio en la **figura 4**.

Dicho esto, todos estos hallazgos son algunos cuantos de entre la gran variedad de reportes que se hayan podido registrar en el estudio.

Con esto, se puede deducir que los retos en las estrategias cloud de las organizaciones siguen existiendo, y cada vez sigue empeorando en medida de que vayan aumentando sus inversiones en cloud. Es por ello, que es sumamente necesario el comenzar un nivel más arriba de la simple automatización de tareas, sino también, el de **desarrollar e implementar herramientas para la gestión de recursos basadas en IA** para marcar un punto de inflexión a la baja en la tendencia que afecta negativamente a las organizaciones y, por tanto, colaborar con el progreso en beneficio de las mismas, al medio ambiente y la humanidad.

3.2 Etapa de definición

Para el desarrollo de la propuesta, se ha contemplado el SOTA (estado del arte, en español) para buscar la manera de construir el prototipo con el sistema más eficiente posible y que cumpla con algunas de las funcionalidades más populares en el ámbito. Dentro de la investigación realizada en base a recursos provenientes de bases de datos reconocidas se encontraron hallazgos a considerar.

Como se evidencio en el informe evaluado anteriormente, en este proyecto y con su prototipo, se busca atacar el factor de **“Sobre aprovisionamiento de recursos”** y en **“Falta de habilidades técnicas”**, el cual significa que ciertos miembros de equipos de plataformas (como **SREs, ingenieros de DevOps y MLOps, etc.**) aprovisionan más recursos en cloud de los necesarios en realidad derivado de la falta de experiencia y conocimientos en el ámbito. Esto marca una ineficiencia en costos notoria al momento de evaluar este factor, y como se mencionó anteriormente, el **40%** de las organizaciones están luchando contra esto.

Si se analiza de forma superficial el mercado cloud actual, en base a un estudio referenciado de **Data Bridge**, tiene un valor de **\$557.66 billones de dólares** (anualizado), con un pronóstico para **2030** de crecer hasta los **\$1,705.89 billones de dólares** (anualizado). Esto a grandes rasgos puede brindar una pequeña idea de cuánto podría ser el impacto económico de esa ineficiencia de recursos, y otro hallazgo que también podría decir, es que el mercado actual en cierto porcentaje está basado en esa misma ineficiencia de recursos abismal. Es imperativo encontrar soluciones para ello que beneficien tanto a las organizaciones como a los miembros de los equipos (*Data Bridge Market Research, s.f.*).

3.2 Etapa de investigación de antecedentes

Se han descubierto hallazgos sobre una serie de investigaciones, en búsqueda de optimizar los recursos que se asignan automáticamente, uno de ellos es un trabajo que previene y corrige un desastre de clústeres de Kubernetes integrando herramientas de gestión para la restauración y el respaldo. Como base, usa redes neuronales LSTM para predecir el uso de CPU para optimizar la selección del clúster para restauraciones, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la eficiencia del sistema. El objetivo de este trabajo fue realizar

copias automatizadas, recuperación automática de fallos y uso de machine learning para la optimización de recursos (Kim, J., 2024).

Se encontró un estudio que propone un motor de escalado automático basado en Machine Learning (ML) para clústeres Kubernetes en el borde (edge computing). Su objetivo principal es optimizar la gestión de recursos y reducir las violaciones de SLA (Acuerdos de Nivel de Servicio) mediante predicciones proactivas de la demanda de tráfico web. SLA (Acuerdos de nivel de servicios) se refiere a compromisos con un proveedor de servicios y sus usuarios y clientes, que establecen métricas específicas de rendimiento y disponibilidad de los servicios que se ejecutan dentro del clúster de Kubernetes. Estas métricas son disponibilidad, tiempo de respuesta, escalabilidad, recuperación ante fallos, seguridad y mantenimiento programado. En este estudio introdujeron un sistema que llamaron HPA+, que combina múltiples modelos de Machine Learning para predecir la demanda futura y ajustar los recursos de manera proactiva. Los autores usaron modelos como, Auto-Regresivos (AR), LSTM (Redes Neuronales de Memoria a Largo Plazo), HTM (Memoria Temporal Jerárquica) y Reinforcement Learning (RL) cuando el modelo de Machine Learning tiene baja precisión cambia al sistema reactivo (HPA Standar) (Toka, L, 2021).

Existe un estudio referente a la optimización y monitorización de recursos durante el entrenamiento de modelos.

Kubernetes, como plataforma de orquestación de contenedores, ofrece programadores estándar que no están adaptados para las características dinámicas de estos procesos y no manejan eficazmente la carga de trabajo, debido principalmente a fases de entrenamiento irregulares, algunas tareas avanzan rápido al principio y luego se estabilizan, uso desigual de recursos, los modelos convergentes pueden bloquear recursos, ralentizando otros procesos. Este estudio propuso el uso de SpeCon, que es un planificador de contenedores especulativo, diseñado específicamente para optimizar la ejecución de aplicaciones de aprendizaje profundo en clústeres gestionados con Kubernetes. Esto permite un monitoreo dinámico, rastrea el progreso del entrenamiento y clasifica los trabajos en tres categorías, Progresando (rápidos), Observados (en desaceleración) y Convergentes (estables). También permite una reasignación especulativa, es decir, migra trabajos convergentes a nodos menos cargados, liberando recursos para tareas más exigentes. Hace un balance de carga

automático, es decir, redistribuyendo cargas de trabajo para evitar desequilibrios (Mao, Y, 2022).

Se investigó un artículo que propone KaiS, que es un un marco de programación basado en aprendizaje automático para sistemas híbridos de computación en el borde (Edge-Cloud) gestionados por Kubernetes. Su objetivo es mejorar el rendimiento a largo plazo al procesar solicitudes distribuidas, optimizando la tasa de transferencia y reduciendo los costos de programación.

Los sistemas Edge-Cloud necesitan gestionar múltiples solicitudes y recursos distribuidos, Kubernetes no proporciona un marco específico para la programación en sistemas Edge-Cloud, entonces los enfoques actuales no manejan eficazmente los recursos heterogéneos y las dinámicas impredecibles de estos sistemas. Es por esto, el estudio propone el uso de KaiS, que son algoritmos de aprendizaje por refuerzo profundo multiagente (MADRL) y Redes Neuronales Gráficas (GNNs) para abordar las complejidades de programación en Kubernetes, con el objetivo de maximizar la tasa de transferencia del sistema a largo plazo y reducir los costos operativos. Para ello usa despacho descentralizado de solicitudes (MADRL), donde los agentes aprenden de forma descentralizada para gestionar cargas de trabajo dinámicas y usan un enfoque multiagente (actor-crítico) para reducir la complejidad de programación.

Orquestación de Servicios (GNNs), que utiliza Redes Neuronales Gráficas para codificar el estado del sistema y optimizar el escalado de servicios. Divide las decisiones de programación en pasos para seleccionar nodos clave y ajustar servicios en ellos.

Programación en Dos Tiempos, combina programación en tiempo real para despacho (rápida) con programación periódica para orquestación (más lenta) (Han, Y., 2021).

En el estudio Benefits, Challenges, and Research Topics. A Multi-vocal Literature Review of Kubernetes, se resalta que Kubernetes ofrece numerosos beneficios, pero enfrenta desafíos significativos que requieren investigación adicional. Áreas como la seguridad, herramientas de diagnóstico y la facilidad de adopción necesitan ser mejoradas. También identifica oportunidades para integrar algoritmos de Machine Learning y optimizar la administración de recursos en clusters distribuidos (Shazibul, I., 2022).

En el estudio Predicting Resource Consumption of Kubernetes Container Systems using Resource Models, se hace la propuesta de abordar los desafíos para gestionar el consumo de los recursos, en aplicaciones basadas en microservicios desplegados en clústeres de Kubernetes, este estudio propone un marco de modelado que permita predecir el consumo de CPU y memoria y evaluar diferentes configuraciones de despliegue antes de implementarlas, optimizar el uso de recursos facilitando la toma de decisiones que busca minimizar los costos y mejorar el rendimiento. Basándose en el lenguaje ABS (Abstract Behavioral Specification), es posible simular el comportamiento de los recursos en Kubernetes y se evalúa las configuraciones específicas antes de aplicarlas, así se mejora la planificación del uso de CPU y de la memoria en aplicaciones distribuidas. Se realiza con un modelado de los recursos que representan el uso de CPU y la memoria en los nodos y pods. Simula varios escenarios, lo cual, permite predecir el impacto de diferentes configuraciones en el consumo de recursos. Evalúa políticas de distribución de tráfico entre pods y su eficiencia, es decir, balancea la carga. Posee una escalabilidad dinámica, simula cómo los sistemas escalan ante demandas crecientes (*Gianluca, T., 2023*).

El artículo Machine Learning-Based Scaling Management for Kubernetes Edge Clusters aborda el desafío de gestionar y optimizar el escalado de recursos en clústeres Kubernetes en el borde (Edge Clusters). Debido a la limitación de recursos computacionales y a que el tráfico de la red es variable, es necesario un escalado eficiente para garantizar la calidad del servicio. Los desarrolladores de este estudio propusieron un enfoque de gestión de escalado basado en Machine Learning (ML) y con esto para predecir y ajustar proactivamente el número de recursos (Pods) en función de la carga anticipada, mejorando así la eficiencia del sistema. Se consideró recopilar métricas de uso de CPU, memoria y tráfico de red desde clústeres Kubernetes todo en tiempo real. Generaron un modelo predictivo en que emplearon algoritmos de aprendizaje profundo (Deep Learning) para analizar patrones históricos y predecir la demanda futura. En este modelo se hicieron capturas dinámicas temporales complejas mediante Redes LSTM (Long Short-Term Memory). En este trabajo se logró un escalado proactivo más eficiente y adaptativo que los métodos tradicionales, un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles en entornos limitados como el borde y es un sistema robusto que mejora la calidad del servicio mientras minimiza costos (*Toka, L., 2021*).

Una publicación *Toward Optimal Load Prediction and Customizable Autoscaling Scheme for Kubernetes*, aborda las limitaciones de los sistemas tradicionales de autoscaling en Kubernetes, como el Horizontal Pod Autoscaler (HPA), que operan de manera reactiva y no predicen las fluctuaciones de carga. Esto genera problemas de sobre aprovisionamiento o sub aprovisionamiento de recursos, afectando los costos y la calidad del servicio. La publicación presenta un esquema mejorado, para la predicción de la carga basado en aprendizaje automático con la utilización de modelos avanzados en la anticipación de patrones de tráfico, además, ajusta el número de Pods en función de requisitos específicos de las aplicaciones, es decir, puede ser autoescalable. Utilizando un modelo de aprendizaje profundo (Deep Learning) es posible procesar datos históricos del tráfico y de los recursos, el modelo incluye componentes de redes neuronales recurrentes como LSTM que captaron patrones temporales complejos. Esto da como resultado, mejorar la precisión de predicción y optimizar los recursos, además, cumplir con los requisitos del SLA (Mondal, S.K., 2023).

4. Metodología

Los roles de la metodología SCRUM para los integrantes del equipo son:

- 1.- **Francisco Javier Moreno Quiñonez**. Líder de proyecto de IA.
- 2.- **Oscar Daniel Acosta González**. Ingeniero de aprendizaje automático.
- 3.- **Luis Angel Hermosillo Alcaraz**. Ingeniero de software.
- 4.- **Enrique Alfonso Gajardo Valenzuela**. Especialista de documentación.

Los sprint tendrán una periodicidad semanal, se revisarán todos los sábados a las 14:00 h (zona horaria de CDMX) con una duración de 1 hora. Estos se harán en forma virtual.

Las historias acordadas son:

1. Configuración del entorno
 - Descripción. Preparación del cluster de Kubernetes, con las herramientas necesarias para obtener las métricas. (Uso de Datadog)
 - Valor. Se establece una estructura para el monitoreo y análisis.

- Criterio de éxito. El cluster está configurado correctamente y es posible visualizar las métricas básicas (CPU/Memoria).
2. Recolección de métricas
 - Descripción. Integrar una herramienta para obtener uso de CPU, memoria, tráfico en los nodos y pods
 - Valor. Se obtienen datos esenciales para el modelo de predicción a realizar.
 - Criterio de éxito. Que las métricas se recuperen en tiempo real y estén disponibles, cuando sea necesario.
 3. Preprocesamiento de datos.
 - Descripción. Preparación de los datos históricos para su uso en el modelo de predicción.
 - Valor. Se busca mejorar la precisión del modelo, con el uso de datos limpios y estandarizados.
 - Criterio de éxito. Se busca tener datos listos, sin valores atípicos, para ser utilizado en el modelo de predicción.
 4. Entrenamiento del modelo predictivo.
 - Descripción. Se entrenará un modelo de Machine Learning (LSTM, GRU, Prophet) con los datos históricos obtenidos.
 - Valor. Se busca predecir la demanda de recursos y ajustar los recursos proactivamente.
 - Criterio de éxito. Predecir la demanda futura, que permita ajustar los recursos proactivamente, con un error menor al 10%.
 5. Implementación del agente de escalado.
 - Descripción. Implementación de un agente que utilice las predicciones del modelo, para tomar las decisiones del escalado del Kubernetes.
 - Valor. Reducir los tiempos de respuesta y optimizar los recursos.
 - Criterio de éxito. El agente logra escalar los pods de manera proactiva, antes de alcanzar el uso del 80 % de la CPU.
 6. Pruebas de carga.
 - Descripción. Diseño y ejecución de diferentes pruebas simulando diferentes condiciones de tráfico.
 - Valor. Se intenta validar la respuesta del modelo en diferentes situaciones.

- Criterio de éxito. El agente cumple con SLA en todas las pruebas.
7. Comparativa con HPA.
- Descripción. Comparar el modelo proactivo versus el modelo reactivo HPA, utilizando las métricas de prueba.
 - Valor. Si se demuestra eficiencia, se justifica adoptar el método proactivo, para la optimización de recursos.
 - Criterio de éxito. Se busca obtener una reducción de los costos operativos y una menor violación de SLA.
8. Desarrollo de la interfaz del usuario.
- Descripción. Creación de Web App, amigable con los usuarios, que permite añadir o eliminar deployment, definir límites de réplicas (mínimo y máximo), seleccionar métricas clave para evaluar (CPU, Memoria, tráfico).
 - Valor. La web app, permitirá facilidad de uso para los usuarios o equipos que deseen utilizar el agente.
 - Criterio de éxito. El sitio web es claro, completo y amigable, y ha sido probado por los usuarios internos.
9. Documentación del proyecto.
- Descripción. Se intenta hacer una guía muy clara del proyecto, que permita a otros usuarios el uso del sistema.
 - Valor. Asegurar que el sistema puede ser adoptado fácilmente por cualquier otro usuario.
 - Criterio de éxito. Documentación clara, completa, entendible y probada por usuarios internos.
10. Optimización y ajustes finales.
- Descripción. Correr el sistema completo. revisar y optimizar, de acuerdo a los resultados de las pruebas.
 - Valor. Maximizar la eficiencia del sistema, antes de ser entregado para revisión.
 - Criterio de éxito. El sistema muestra estar listo para ser implementado en sistemas productivos.

Figura 5. Diagrama de Gantt de las actividades a desarrollar.

Fuente: Elaboración propia.

Para la visualización de las historias se usará Trello, que es una herramienta de gestión de proyectos, que permite a los equipos organizar sus tareas, estas se presentan en un entorno general llamado Tablero, donde se despliegan Listas y Tarjetas, todo en un entorno compartido por el equipo.

El criterio a utilizar, para establecer los puntos de esfuerzo, se centrará en la duración de las tareas y su complejidad. A mayor duración será más compleja y viceversa a menor duración será menos compleja

Las etapas Lean, se definen:

- Identificación del valor, desde el punto de vista del cliente. Para esto se está proponiendo un modelo que gestione el uso de los recursos, de manera de que se logre un ahorro respecto a los métodos tradicionales de escalado.
- Mapear el flujo del valor. Se busca una revisión del proyecto, en busca de actividades que no generen valor. Para esto es conveniente preparar un diagrama de flujo que explique el proyecto, y sus etapas de evaluación de métricas, entrenamiento, decisión de escalado e implementación del escalado en Kubernetes.
- Crear un flujo continuo. Busca que el trabajo fluya de manera continua sin bloqueos, para esto se busca que las actividades estén listas antes de iniciar la siguiente etapa.

- Implementar el sistema pull. Consiste en trabajar solo en lo necesario y en el momento adecuado, evitando que las tareas se acumulen. Para esto se implementó la herramienta Trello, que permite definir tareas y su cumplimiento por parte del equipo.
- Búsqueda de la perfección. Lean se caracteriza por realizar los proyectos en etapas cíclicas cerradas, Crear, Medir, Aprender, y en base a iteraciones continuas, lograr la perfección del proyecto que se está realizando. Para esto es muy necesario tener las métricas precisas, de manera que nos permitan el aprendizaje .

Para la evaluación del modelo proactivo versus HPA reactivo, se utilizará la herramienta JMeter. Donde el método HPA reactivo a medir se basa en métricas de uso de CPU/Memoria, mientras que el método proactivo propuesto se basará en un escalado en base a predicciones de ML. Se está estimando medir uso promedio de los recursos, costo estimado, tiempo promedio de escalado.

5. Implementación de la propuesta

- **Planificación y estimación**

Planificación del tiempo y coste de llevar la propuesta a término. Debe haber un presupuesto detallado y una estimación de costes y tiempo de realización del proyecto.

Modelo De Machine Learning

El desarrollo del modelo de Machine Learning tomará un tiempo aproximado de 4 semanas, esto sin considerar la recolección de los datos, es decir, este tiempo abarca desde el proceso de limpieza y preparación de datos hasta la obtención de métricas de performance de los modelos entrenados. Durante dicho período, se evaluarán modelos de redes recurrentes, específicamente modelos con capas LSTM y GRU, esto con el fin de predecir la demanda del minuto siguiente del uso de memoria y de CPU. Para la construcción de estos modelos se utilizará Python como lenguaje de programación y Tensor Flow, a través de Keras, para la construcción y entrenamiento de dichos modelos. Finalmente, los mejores modelos entrenados se encapsularán para su consumo, esto es, se construirá una API Dockerizada que, con base en las métricas de los últimos 10 minutos,

pueda retornar la predicción de consumo del minuto siguiente. Esta última etapa tendrá una duración aproximada de dos semanas, partiendo del hecho de que el modelo se encuentra correctamente entrenado y validado.

Agente

El desarrollo del prototipo del agente de software llevará un esfuerzo de trabajo aproximado de 5 semanas. De las cuales se desglosa el siguiente plan:

- Diseño de sistema (Semana 1)
- Implementación de la infraestructura (Semana 2)
- Desarrollo de sistema (Semana 3)
- Gestión de pruebas (Semana 4)
- Documentación (Semana 5)

Dentro del plan se considera la implementación de la infraestructura en la nube utilizando como proveedor a DigitalOcean. También se incluye la gestión de pruebas, dado que la aplicación que observa en primera línea el usuario es el agente quien operará para el control del Deployment.

Costos

Los costos directos de desarrollo del prototipo del agente e integración del modelo de ML y la aplicación web se desglosan a continuación:

Tabla 1. *Costos de desarrollo de prototipo.*

Concepto	Costo (\$ USD/mes)
Infraestructura en DigitalOcean	≈ 40

Fuente: Elaboración propia.

Kapetanos Web App

El desarrollo de la web para un manejo más interactivo desde la perspectiva del usuario tomara 6 semanas (mes y medio aproximadamente), en este tiempo se realizará el diseño de la vista hacia el usuario (Front-end) y el manejo de la lógica para la entrega de datos (Back-end). La página será alojada en Firebase Hosting, esta misma ofrece una facturación flexible debido a que solo se cobrará el uso que le de el usuario y no el tiempo que esté

alojada la pagina, ademas se contara con Firestore para guardar la información de los usuario (configuraciones de agentes), debido al uso actual no generará una factura de coste.

- **Implementación**

Modelo de Machine Learning

Los modelos de Redes Neuronales Recurrentes (RNNs por su nombre en inglés: Recurrent Neural Networks) son una clase de modelos de aprendizaje profundo que dentro de su arquitectura poseen memoria, lo cuál les permite capturar dependencias secuenciales, esto es, que estas arquitecturas son ideales para poder modelar secuencias temporales, como series de tiempo, secuencias de texto o audio. Estas arquitecturas utilizan ciclos internos dentro de sus capas para poder aplicar la misma operación a los datos de entrada y así poder ligarlos con los valores de los periodos anteriores (*Shiri, F. M., 2023*).

Dado que el problema presenta una naturaleza secuencial, característica de las series de tiempo, las redes neuronales profundas diseñadas para este tipo de datos son la herramienta adecuada para predecir periodos futuros.

Obtención Del Conjunto De Datos

Como se mencionó anteriormente, se utilizó DataDog para la observabilidad del despliegue de Kubernetes. Así mismo, aprovechando su capacidad de almacenar información sobre diferentes métricas, es que se obtiene el dataset con el cuál se entrenará el modelo de Redes Neuronales. Para lograr dicha tarea, se utilizó la API de Datadog en su versión de Python para poder automatizar la descarga de los datos. De entre las diferentes métricas disponibles, se descargaron las siguientes:

- **cpu_usage_total**: Representa el porcentaje total de tiempo de CPU utilizado por todas las CPUs en un sistema o aplicación. Un valor alto indica que las CPUs están trabajando intensamente y puede sugerir la necesidad de más recursos de CPU o la optimización del código de la aplicación.
- **network_rx_bytes**: Mide el número total de bytes recibidos a través de una interfaz de red. Esta métrica es útil para poder entender el tráfico de red entrante. Un aumento repentino puede indicar un pico en las solicitudes a tu aplicación o un posible ataque de denegación de servicio (DDoS).

- **pods_running** : Indica el número de pods de Kubernetes que están actualmente en estado "Running" en un clúster. Este valor es muy importante para supervisar la salud de los despliegues de Kubernetes. Una disminución inesperada puede señalar problemas con el despliegue o la programación de pods.
- **network_tx_bytes** : Mide el número total de bytes transmitidos a través de una interfaz de red. Este indicador permite monitorear el tráfico de red saliente. Un aumento significativo podría ser causado por una aplicación que envía grandes cantidades de datos o por un problema de rendimiento en la red.
- **memory_usage** : Representa la cantidad de memoria RAM utilizada por un sistema o aplicación. Un valor alto puede indicar que la aplicación desplegada está consumiendo mucha memoria y podría llevar a problemas de rendimiento o incluso a fallos. Es importante supervisar esta métrica para garantizar que la aplicación tenga suficiente memoria disponible.

Para poder extraer dichas métricas, se construyó un script en Python que realiza peticiones a la API de DataDog para obtener los datos en intervalos de una hora, esto debido a que, si se utilizara un intervalo mayor, la serie de tiempo retornada por la API aumenta la distancia temporal entre los puntos. Con esto se logra obtener las diferentes métricas mencionadas con una periodicidad de 20 segundos entre observación.

A partir de estas métricas, es que se construirá el conjunto de datos para el entrenamiento. Particularmente, se utilizarán las métricas **cpu_usage_total** y **memory_usage** como variables objetivo, dado que ambas son utilizadas actualmente por HPA para el escalamiento de los Pods.

Definición de unidad muestral

La unidad muestral se puede definir como el elemento o conjunto de elementos seleccionados para su estudio dentro de una población. Para este caso, se requiere analizar el comportamiento de las diferentes métricas a través del tiempo, por lo que la unidad muestral será la fecha o timestamp. Con esto, cada observación del conjunto de datos a analizar registra los valores de las diferentes métricas recolectadas en un punto específico del tiempo. En su conjunto, las diferentes observaciones del conjunto de datos representan una serie de tiempo (*Lohr, S.L. 2021*).

A continuación se muestran los primeros 5 registros del conjunto de datos utilizado.

Tabla 2. *Primeros 5 registros del conjunto de datos*

timestamp	cpu_usage_total	memory_usage	network_rx_bytes	network_tx_bytes	Pods_running
2025-01-03 7:26:20		49061888			1
2025-01-03 7:26:40	1487803.747	49061888	0	0	1
2025-01-03 7:27:00		49061888			1
2025-01-03 7:27:20	2157711.667	49053696	0	0	1
2025-01-03 7:27:40	1725830.037	49053696	0	0	1

Fuente: Elaboración propia

Cómo es posible observar en la **tabla 2**, las observaciones ocurren cada 20 segundos para las diferentes variables mencionadas. Así mismo, es posible observar que existen valores ausentes, lo cuál puede deberse a diferentes factores que van desde problemas en la configuración del agente, hasta errores de red al momento de la recolección de la información. Para poder paliar este problema, se va a realizar una agregación temporal, esto es, conjuntar todas las observaciones ocurridas en un periodo de tiempo definido y agregarlas a partir de funciones que pueden ir desde la media, el mínimo o el máximo.

Para el caso del dataset en cuestión, se eligió agregar la información por minuto, ya que esto permite de alguna manera suavizar las posibles variaciones temporales ocurridas en periodos de 20 segundos. Por otro lado, la función de agregación utilizada es la media, ya que, como se explicó previamente, este valor nos permite saber el uso y valor de las diferentes métricas en promedio durante el minuto. Considerando que el objetivo es poder conocer con antelación si el cluster consumirá más recursos en un tiempo futuro, modelar el consumo promedio en un minuto puede ser una métrica adecuada, además de que, a diferencia de funciones como el mínimo y el máximo, reduce la volatilidad que pueda existir.

A continuación se muestran los primeros 5 registros del conjunto de datos una vez agregado por minuto con la media como función de agregación:

Tabla 3. *Primeros 5 registros del conjunto de datos agregado al minuto por función de agregación media*

timestamp	cpu_usage_total	memory_usage	network_rx_bytes	network_tx_bytes	pods_running
2025-01-03 7:26:00	1487803.747	49061888	0	0	1
2025-01-03 7:27:00	1941770.852	49056426.67	0	0	1
2025-01-03 7:28:00	1690948.797	49053696	0	0	1
2025-01-03 7:29:00	1702642.966	49053696	0	0	1
2025-01-03 7:30:00	1704265.742	49053696	0	0	1

Fuente: Elaboración propia

Cómo es posible observar en la **tabla 3**, las observaciones ahora ocurren cada minuto para las diferentes variables. Adicionalmente, esta estrategia permite reducir los valores ausentes y así sólo tomar en consideración aquellas observaciones registradas por el agente.

Definición de unidad muestral

El análisis exploratorio de datos (AEX) o EDA (Exploratory Data Analysis en inglés) es un paso fundamental para comenzar con el tratamiento de prácticamente cualquier proceso de descubrimiento de conocimiento en datos. Este proceso permite explorar un fenómeno a través del comportamiento de sus datos. Es en esta etapa en la que se pueden identificar patrones temporales, comportamientos atípicos, así como la naturaleza de las variables en sí mismas, lo cuál resulta de vital importancia durante el modelado de datos, ya que permite elegir de mejor manera las arquitecturas a utilizar, así como abordar de una mejor manera el problema en cuestión (Milo, T., 2020).

Un paso inicial en este proceso, es poder identificar a través de estadísticos básicos, el comportamiento del conjunto de datos, ya que esto permite conocer de primera mano a los datos en su conjunto.

Tabla 4. Estadísticos descriptivos del conjunto de datos.

Métrica	timestamp	cpu_usage_total	memory_usage	network_rx_bytes	network_tx_bytes	Pods_running
Número de observaciones no nulas	24248	24,248.00	24,248.00	24,248.00	24,248.00	24,248.00
Promedio	2025-01-11 17:29:30	116,246,277.33	62,319,219.42	959.96	958.54	2.99
Valor mínimo	2025-01-03 7:26:00	1,401,726.29	46,346,240.00	0.00	0.00	1.00
Percentil 25	2025-01-07 12:27:45	75,778,694.57	56,089,144.89	649.75	618.27	3.00
Percentil 50	2025-01-11 17:29:30	118,589,130.84	61,639,793.78	818.81	812.28	3.00
Percentil 75	2025-01-15 22:31:15	154,346,996.23	67,832,718.22	1,323.53	1,341.70	3.00
Valor máximo	2025-01-20 3:33:00	220,223,170.81	96,814,421.33	2,807.05	2,564.44	3.00
Desviación estándar		42,449,079.17	8,090,684.67	399.14	427.15	0.11

Fuente: elaboración propia

A partir de la **tabla 4**, es posible observar un resumen del comportamiento de los datos, rescatando lo siguiente:

- **timestamp:** Presenta 24,248 observaciones correspondientes al intervalo comprendido entre el 2025-01-03 7:26:00 y el 2025-01-20 3:33:00.
- **cpu_usage_total:** No presenta valores ausentes y oscila entre 1,401,726.29 y 220,223,170.81 con un valor medio de 116,246,277.33 y una desviación estándar de 42,449,079.17. A partir de esto, podemos decir que los datos presentan cierta volatilidad, misma que debe de ser considerada al momento de modelar.
- **memory_usage:** De igual manera, no presenta valores ausentes, teniendo un rango que va desde 46,346,240.00 hasta 96,814,421.33, así como una media de 62,319,219.42 y una desviación estándar de 8,090,684.67. Lo cual puede indicar que la serie de tiempo de esta variable tiene una variabilidad no muy grande.
- **network_rx_bytes:** No presenta valores ausentes, va desde los 0.00 bytes hasta 2,807.05 con una media de 959.96 y una desviación estándar de 399.14 bytes. Estos valores podrían indicar un comportamiento no tan volátil en el despliegue.
- **network_tx_bytes:** No presenta valores ausentes, va desde los 0.00 bytes hasta 2,564.44 bytes con una media de 958.54 y una desviación estándar de 427.15 bytes. Es posible observar que este indicador tiene un valor similar al del network_rx_bytes, lo cuál es un comportamiento esperado en un despliegue como el descrito previamente.
- **Pods_running:** No presenta valores ausentes y va desde 1 pod hasta 3, teniendo una media de 2.99 pods y una desviación estándar de 0.11. Estos valores indican que el

despliegue siempre tiene 1 pod corriendo, además de que en promedio hay prácticamente 3 corriendo.

Si bien la Tabla 3 ofrece mucha información sobre el comportamiento de los datos, es necesario poder visualizarlos para poder identificar otros patrones propios de las series de tiempo. A continuación se presentan los gráficos de las diferentes variables:

Figura 6. Gráfico de serie de tiempo de la variable *cpu_usage_total*

Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Gráfico de serie de tiempo de la variable *memory_usage*

Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Gráfico de serie de tiempo de la variable *network_rx_bytes*

Fuente: Elaboración propia

Figura 9. Gráfico de serie de tiempo de la variable *network_tx_bytes*

Fuente: Elaboración propia

Figura 10. Gráfico de serie de tiempo de la variable **pods_running**

Fuente: Elaboración propia

Es posible observar que todas las series (salvo en el gráfico de **pods_running**), presentan un comportamiento estacional, es decir, que después de cierto tiempo, presumiblemente cada 24 horas, es posible observar los mismos patrones vistos en el periodo anterior, sea aumento o disminución de la métrica. Este indicador es relevante porque nos puede indicar la información que el modelo deba tomar como historia relevante, además de las ventanas de tiempo a construir con la ingeniería de características.

Por otro lado, en cuanto a la variable **pods_running** , podemos corroborar el hecho de que, en todo el intervalo de tiempo existen 3 pods activos y este valor no ha cambiado. Este comportamiento nos hace descartar la variable, ya que, además de presentar una dependencia funcional con las posibles variables objetivo (**cpu_usage_total** y **memory_usage**), vemos que no cuenta con variabilidad, por lo que no aportaría para estimar si el valor de las posibles variables objetivo en el periodo siguiente van a cambiar.

Limpieza de datos

A partir de los datos de la **tabla 4** , es posible observar que las diferentes variables no presentan valores extremos relevantes, lo cuál también puede comprobarse a partir de los histogramas de las variables:

Figura 11. *Histograma de la variable `network_tx_bytes`*

Fuente: Elaboración propia

Figura 12. *Histograma de la variable `cpu_usage_total`*

Fuente: Elaboración propia

Figura 13. *Histograma de la variable `memory_usage`*

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, es posible observar que en las variables `network_tx_bytes`, `network_rx_bytes` y `cpu_usage_total`, existen picos, esto puede deberse al comportamiento de subida y bajada que presenta la variable.

Finalmente, las colas pesadas de las diferentes variables podrían indicar que hay datos atípicos a remover; sin embargo, como el objetivo de esta propuesta es estimar cuando el consumo de recursos (memoria y cpu) se incrementan lo necesario como para habilitar más pods, consideramos que estos valores merecen permanecer en el conjunto de datos para no afectar la temporalidad del mismo, además de ser información relevante para el objetivo en cuestión.

Ingeniería de características

La ingeniería de variables es un proceso crucial en la gran mayoría de los algoritmos de Machine Learning, ya que es en donde los datos son preparados y transformarlos en características relevantes que pueden permitir a dichos modelos lograr un mejor rendimiento en términos de las métricas de ajuste (Verdonck, T., 2024).

Dado que el fenómeno que estamos tratando es temporal, el proceso de ingeniería de variables que proponemos varía un poco de lo tradicional, ya que las variables que se construyen no pierden el efecto secuencial que originalmente modelan.

Para esto, se proponen las siguientes transformaciones para cada una de las variables seleccionadas:

- **Media móvil:** Es el promedio de una ventana de n observaciones hacia atrás con respecto de la observación actual. Para este caso se consideraron ventanas de 1 minuto antes, hasta 1 hora antes, es decir, se generaron 60 variables temporales utilizando esta transformación.
- **Máximo móvil:** Al igual que el promedio móvil toma ventanas de n observaciones hacia atrás, sólo que en este caso muestra el valor máximo de dicha ventana. El número de variables generadas es el mismo que en el caso de la media móvil.
- **Mínimo móvil:** De manera similar que en la variable anterior, se toman en cuenta ventanas de n observaciones hacia atrás, pero en esta variable se utiliza el valor mínimo. Al igual que en las variables anteriores, se generó el mismo número de características.
- **Desviación estándar móvil:** Presenta un caso similar a los planteados previamente, sólo que en esta ocasión la función de agregación utilizada es la desviación estándar.
- **Mediana móvil:** Tiene un comportamiento similar al de la media móvil; sin embargo, la función de agregación es la mediana, misma que presenta un comportamiento más robusto antes posibles valores atípicos.

Las transformaciones previamente mencionadas se realizan con el objetivo de poder modelar los diferentes cambios y variaciones en las variables y poder proporcionar al modelo dicha información. Es importante mencionar que este proceso se lleva únicamente a cabo para dos de las arquitecturas propuestas (LSTM y GRU), ya que para los modelos pre entrenados (Prophet), se toma la serie como un fenómeno univariante. El detalle de los modelos se detalla en secciones posteriores.

Definición de variables objetivo

Como se mencionó previamente, las variables objetivo para este caso son **cpu_usage_total** y **memory_usage** del minuto siguiente, esto con el fin de poder conocer con una antelación de aproximadamente 60 segundos si los recursos serán suficientes para la carga futura.

Es importante mencionar que este valor se eligió tomando en cuenta que el modelo pueda realizar la predicción en pocos segundos, así como poder dotar de tiempo necesario para poder aprovisionar los recursos computacionales necesarios.

Ahora bien, es importante que el agente sea capaz de predecir el performance del minuto siguiente, independientemente del número de pods que se tengan activos; sin embargo, como vimos en el Análisis Exploratorio, los datos utilizados para este caso de uso únicamente consideran 3 pods activos, por lo que es necesario modificar las variables objetivos.

El planteamiento de las variables objetivos planteadas es no predecir de manera directa la cantidad de recurso a utilizar, sino más bien el cambio porcentual (también conocido como cambio por unidad o cambio relativo), el cuál viene dado por la siguiente fórmula:

$$y'_t = \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}}$$

Donde:

y_t : Es el valor de la variable objetivo en el tiempo actual

y_{t-1} : Indica el valor de la variable objetivo en el periodo anterior.

y'_t : es la nueva variable objetivo

Con esto, logramos modelar el cambio independientemente de la escala, ya que, como se puede observar en la fórmula, la diferencia absoluta ($y_t - y_{t-1}$) se ve escalada por el valor anterior y_{t-1} . Realizando este cambio, las series de tiempo de las variables objetivo se ven de la siguiente manera:

Figura 14. *Gráfico de serie de tiempo del cambio porcentual de la variable `cpu_usage_total`*

Fuente: Elaboración propia

Figura 15. Gráfico de serie de tiempo del cambio porcentual de la variable *memory_usage*

Fuente: Elaboración propia

Es posible observar que ambas series muestran una distribución más uniforme, incluso asemejándose a una serie estacionaria.

Finalmente, para poder realizar predicciones, una vez obtenido el cambio porcentual estimado del minuto siguiente, simplemente es necesario realizar un despeje, el cuál sería de la siguiente manera:

Si tenemos que

$$y_t' = \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}}$$

Y el modelo arroja \widehat{y}_t' , simplemente se requiere obtener y_t a partir de la información obtenida, esto es:

$$\widehat{y}_t = (\widehat{y}_t')(y_{t-1}) + y_{t-1}$$

Donde:

\widehat{y}_t : Es la predicción del minuto siguiente, ya en la escala original

\widehat{y}_t' : La predicción del minuto siguiente, en cambio porcentual

y_{t-1} : El valor ya conocido, en escala original de la variable objetivo

Esta aproximación permite ajustar naturalmente los datos a la escala que tengan, independientemente del número de pods desplegados, además de que simplifica el proceso de predicción al realizar una multiplicación y una suma, resultado de un despeje de la fórmula antes expuesta.

Definición de arquitecturas

Red recurrente con capa LSTM

LSTM (Long Short-Term Memory) es un tipo de red neuronal recurrente propuesto en 1997 como una solución a los problemas de memoria presentados por las redes recurrentes tradicionales. Ha presentado resultados notables en modelado de lenguaje y otras aplicaciones de secuencias de datos (Sherstinsky, A., 2020).

Decidimos utilizar este modelo como uno de los candidatos para poder predecir las variables objetivos planteadas, esto debido a su capacidad de modelar datos secuenciales, fenómeno que se encuentra presente en el conjunto de datos a utilizar.

A continuación se muestra la arquitectura de la red neuronal a entrenar.

Figura 16. Arquitectura de modelo LSTM

Fuente: elaboración propia

Red recurrente con capa GRU

GRU (Gated Recurrent Unit) es otra variante de una red neuronal recurrente que de al igual que LSTM, busca atacar el problema de memoria; sin embargo, GRU propone una arquitectura más sencilla comparada con LSTM, reduciendo el número de estados ocultos de 4 a 3 compuertas principales (actualización, reinicio y memoria). Es una alternativa más simple que LSTM, aunque los tiempos de entrenamiento suelen ser menores, también suele tener un performance ligeramente inferior (Shiri, F. M., 2023).

Al igual que con LSTM, decidimos utilizar esta alternativa debido a que se ajusta a la naturaleza de nuestros datos, por lo que contar con más alternativas de modelo resulta beneficioso, siendo entonces la métrica de performance la que decida cuál es la mejor arquitectura.

A continuación se muestra la arquitectura de la red neuronal a entrenar.

Figura 17. Arquitectura de modelo GRU

Fuente: elaboración propia

Modelos pre entrenados

Prophet (Meta AI) Prophet es un modelo pre entrenado por Meta AI, el cuál se encuentra enfocado en predicción de series de tiempo. Se basa en un modelo aditivo de series de tiempo, es decir, se basa en que un fenómeno temporal puede ser descompuesto en tres componentes principales: tendencia, estacionalidad y días festivos, modelando cada uno de estos fenómenos por separado (Taylor SJ., 2017).

Este modelo es una alternativa adicional a las previamente ya planteadas. La principal diferencia aquí es que la arquitectura del mismo ya viene definida, por lo que sólo se tiene que parametrizar y entrenar para que se ajuste a nuestros datos.

Entrenamiento de modelos

Para todos los modelos considerados se realizó un proceso de separación de datos en entrenamiento y validación, considerando un 70% del conjunto de datos para el primero y un 30% para el segundo. Así mismo, se utilizaron escaladores de datos por rango (Min Max Scaler) tanto para las variables de entrada como para las dependientes, quedando todas las variables del conjunto en un rango de 0 a 1.

Comparativa de resultados de entrenamiento

Definición de métricas de ajuste

Para el entrenamiento de los diferentes modelos se tomaron en cuenta las siguientes métricas:

- MAE: *Mean absolute error*, la cual se define como sigue:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |y_t - \hat{y}_t|$$

- MAPE: *Mean absolute percentage error*, la cual se define como sigue:

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right|$$

- MSE: *Mean squared error*, la cual se define como sigue:

$$MSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2}$$

Para las métricas previamente definidas se tiene que:

t : indica el número de observación a considerar

n : indica el número total de observaciones

y_t : es la variable objetivo en el tiempo t

\hat{y}_t : es la variable objetivo predicha en el tiempo t

Comparativa de métricas de performance

Para la evaluación del modelo ganador, se tomó en consideración la métrica de MAPE (Mean Absolute Percentage Error), ya que es la que mide de manera más justa (de forma porcentual) el error del modelo, además de que ayuda a tomar decisiones más justas. A continuación se muestra la tabla con el resumen del MAE por cada uno de los modelos, para cada una de las variables objetivo. Es importante señalar que estas métricas fueron calculadas en los conjuntos de validación, esto con el fin de poder identificar cómo es que el modelo se comporta en conjuntos de datos no vistos.

Tabla 5. *Performance de modelos*

Variable objetivo	Métrica	LSTM	GRU	Prophet
cpu_usage_total	MAPE	7.6243%	7.5978%	1447.330%
memory_usage	MAPE	9.3199%	9.2978%	1192.060%

Fuente: Elaboración propia.

Es posible ver que los tres modelos presentan un performance aceptable, siendo que el modelo con capa LSTM y el modelo con GRU presentan un performance similar para ambas variables objetivo consideradas. Por otro lado, Prophet es el que presenta un mayor error de los tres, esto puede deberse a que el modelo se encuentra pensado para predicciones de espacios mayores a un día y que no es capaz de captar los cambios en porcentaje de la variable objetivo.¹⁵

A partir de estos resultados es que **se elige a la red con capa GRU (sus métricas se destacan en verde) como modelo ganador** para la predicción de recursos en el minuto siguiente, esto en ambas variables definidas.

Flujo Para La Predicción De La Demanda Del Deployment

El flujo de implementación propuesto considera los siguientes pasos:

1. **Obtención de los datos:** Se utilizará la API de DataDog para obtener los datos del minuto anterior para que, en conjunto con los previos, se extraigan y se utilicen para predicción.
2. **Transformación de datos:** En este paso se preparan los datos para que pasen por el modelo, esto es la aplicación del flujo de ingeniería de variables previamente descrito, así como los escaladores correspondientes, además del escalamiento de la variable objetivo mediante el cambio porcentual.
3. **Predicción del uso de recursos:** Una vez listos los datos, se generarán las predicciones correspondientes del minuto inmediato posterior. Esto se realiza en dos pasos:
 - a. Predicción del cambio porcentual
 - b. Regreso a la escala original
4. **Toma de decisión:** a partir de las predicciones realizadas por el modelo, el agente será capaz de decidir si se requerirán más recursos de cómputo o no.

Todo este proceso se encuentra contenerizado, es decir, encapsulado para funcionar como una API de consumo dónde sus parámetros son los siguientes:

- Valores de entrada:
 - **timestamp:** Son los índices de tiempo de los últimos 10 minutos con intervalos de 20 segundos.
 - **memory_usage:** los valores correspondientes a memory_usage de los últimos 10 minutos en intervalos de 20 segundos.
 - **cpu_usage_total:** los valores correspondientes a cpu_usage_total de los últimos 10 minutos en intervalos de 20 segundos.
- Valores de salida:
 - **memory_usage:** Valor predicho de memory_usage para dentro de 1 minuto.
 - **cpu_usage_total:** Valor predicho de cpu_usage_total para dentro de 1 minuto.

El método GET de esta API valida que ésta se encuentre corriendo correctamente, mientras que el método POST es el encargado de realizar las predicciones correspondientes.

Esta API se encuentra documentada y puede accederse a ella mediante el endpoint /docs, el cuál arroja una salida como la siguiente:

Figura 18. Documentación de la API del modelo predictivo

Resource Consumption Prediction API 1.0.0 OAS 3.1
/openapi.json

This API receives historical CPU and memory usage data and predicts their future trends using deep learning models.

General

GET / Check if the API is running

Predictions

POST /predict/ Predict future CPU and memory usage

Receives historical memory and CPU usage data, processes it through prediction models, and returns estimated future values.

Parameters:

- **timestamp** (list[str]): List of timestamps corresponding to the recorded CPU and memory usage.
- **memory_usage** (list[float]): List of historical memory usage values.
- **cpu_usage_total** (list[float]): List of historical total CPU usage values.

Response:

- **200 OK**: Returns a dictionary with predicted **memory_usage** and **cpu_usage_total**.
- **500 Internal Server Error**: Returns an error message in case of failure.

Example Request:

```
{  "timestamp": ["2025-02-16 23:50:00", "2025-02-16 23:50:20", "2025-02-16 23:50:40"],  "memory_usage": [73738922.67, 58279253.33, 69585578.67],  "cpu_usage_total": [107542234.05, 162002000.30, 65213358.00]}
```

Fuente: elaboración propia

Agente

Se comienza por definir a qué tipo de **agente** refiere este proyecto, basado en el concepto que **IBM** proporciona:

“Un **agente de inteligencia artificial (IA)** se refiere a un sistema o programa capaz de realizar tareas de manera autónoma en nombre de un usuario u otro sistema, diseñando su flujo de trabajo y utilizando las herramientas disponibles” (IBM & Gutowska, 2024).

La filosofía del **agente** que se emplea en este proyecto, se basa en implementar un sistema autónomo en la toma de decisiones capaz de controlar de manera eficiente la cantidad de

réplicas de un **Deployment** y que con ello se compare las métricas ha establecerse con el objetivo de superar al **HPA** de Kubernetes.

Especificaciones Del Agente

1. Instalación mediante el gestor de Helm para Kubernetes.
2. Configuración de variables requeridas por el agente por medio de un manifiesto (archivo yaml).
3. Obtener la configuración definida por el usuario cada minuto desde el backend del servicio web.
4. Comparar y establecer los parámetros dados en la configuración recibida.
5. Enviar al servicio web el status del **agente**, incluyendo la configuración establecida localmente.
6. Validar si hay **Deployments** especificados por el usuario.
7. Coleccionar en tiempo real en una ventana de tiempo (T) los datos de memoria utilizada (MiB), unidades de procesamiento utilizadas (mcores) y datos transferidos RX/TX (bytes) provenientes del **Deployment**, obtenidos mediante la **kube-api-server**.
8. Realizar una inferencia de datos mediante la **API** del modelo de **ML** hospedado en otro **Deployment**, a través del envío de la ventana de tiempo (T) coleccionada de la dimensión de datos dada.
9. Determinar cuándo y cuántas réplicas a establecer en tiempo real del **Deployment**, mediante los datos predichos del modelo de **ML**.
10. Establecer la cantidad de réplicas en tiempo real del **Deployment** mediante el **kube-api-server** en caso de cumplir las condiciones especificadas (**si se cumple, reportar la acción al backend del servicio web**).

Integración Del Agente En El Cluster

Figura 19. Se muestra el diseño del sistema Kubernetes original con la adaptación del **Kptns Agent Pod** como un **DaemonSet** que trabajara en cada uno de los nodos del cluster para que controle los **Deployments** especificados y que se encuentren en cualquier nodo y/o namespace. Concentra la comunicación dentro de cada nodo entre el **Kptns Agent Pod** y cada **Deployment**.

Fuente: Elaboración propia.

El **agente** tiene por nombre **Kapetanos Agent (KA)**. **KA** tiene como función operar en modo **DaemonSet** de Kubernetes sobre cada nodo del cluster en el que vaya a ser instalado.

La comunicación con Kubernetes es a través de la **kube-api-server**, la cual proveerá la información relacionada al **Deployment** dado (véase en la **figura 19** que el **Deployment** a controlar por el agente está indicado con el nombre de “**APP pod**”), además de que podrá por ese medio controlar el número de réplicas requerido en el.

El clúster operará mediante el proveedor cloud de **DigitalOcean**. Para obtener los beneficios económicos en las pruebas, se basará en la tabla de precios que este proveedor maneja a la fecha de publicación del proyecto.

Arquitectura Del Agente

Figura 20. Diseño de capas del *Kapetanos Agent (KA)*.

Fuente: Elaboración propia.

En el diseño se visualiza como dentro del agente se divide en diferentes procesos y clases. Cada proceso opera de forma independiente y funcionan de forma asíncrona. Estos componentes se describen a continuación:

- **Proceso Agent**

Siendo el proceso principal, el cual tendrá como responsabilidad orquestar a los componentes del *pipeline de datos* (se observa más adelante).

- **Proceso ConfigManager**

Tendrá como responsabilidad obtener la configuración dada por el usuario desde el backend de la *Web App* (se observa más adelante) a través de su API. Además deberá validar si hay diferencias (también conocidas como **delta**) entre la configuración establecida en local y la que recibe en tiempo real, si hay un delta, procederá a actualizar la configuración local. Luego de ello enviará en un JSON dicha configuración a la cola de

ConfigManager. El proceso **Agent** también tendrá acceso a esta cola y podrá interpretar dichos datos para proceder con los siguientes pasos en el *pipeline de datos*.

- **Clase MetadataManager**

Cierta información será necesaria para operar en memoria (de rápido acceso) y cierta otra no (de poca frecuencia de acceso). Estos datos los gestionará el proceso **Agent** por medio de esta clase. Cuando el proceso **Agent** determine ser necesario acceder a metadata, podrá utilizar dicha instancia de la clase para obtener los datos.

- **Clase AuthManager**

Interfaz encargada de la autenticación con los módulos externos como lo son el **kube-server-api** y el componente **ML model API**. El proceso **Agent** podrá interactuar con dicha clase para lograr este objetivo.

- **Proceso NotificationManager**

Este proceso tendrá como responsabilidad el recibir las solicitudes del proceso **Agent** para enviar notificaciones al backend (API) de la **Web App** con el fin de que el usuario pueda visualizar desde su lado las actividades importantes efectuadas por el **Kapetanos Agent**.

- **Proceso KubeClient**

Su responsabilidad será atender las solicitudes del proceso **Agent** para la obtención de las métricas del **Deployment** y la modificación del número de réplicas en el mismo de ser requerido.

- **Proceso InferenceClient**

Atenderá las solicitudes del proceso **Agent** basadas en el requerimiento de la predicción de datos derivada de la ventana de datos recibida. Es decir, el proceso **Agent** enviará mediante la cola **InferenceClient** el **Deployment** y su ventana de tiempo conteniendo los datos de varias dimensiones con el fin de predecir en base a ellos.

Pipeline De Datos

Figura 21. Flujo de datos entre los procesos y clases del **Kapetanos Agent (KA)**.

Fuente: Elaboración propia.

Ahora se definen las operaciones del *pipeline de datos* (véase la figura 20) que el proceso **Agent** sigue como orquestador.

Cada número de la secuencia de operaciones se describe como:

- 1) Autenticarse:** El proceso **Agent** se autentica por medio de la interfaz de la clase **AuthManager**.
- 2) Autenticación:** Se recibe la autenticación para luego utilizarla con **InferenceClient** y **KubeClient**.
- 3) Obtener configuración:** El proceso **Agent** solicita la configuración más reciente que el usuario proveyó.
- 4) Configuración:** El proceso **Agent** adquiere la metadata de la configuración actual y la establece en memoria en sus procesos.

- 5) **Obtener métricas:** Se solicitan las métricas del *Deployment* dado en la metadata obtenida en la operación anterior.
 - 6) **Métricas:** Se validan las métricas recibidas y se alojan en la memoria del proceso **Agent**.
 - 7) **Hacer inferencia:** Se envían las métricas al modelo de ML a través de **InferenceClient**.
 - 8) **Valores predichos:** Se validan los valores en memoria y se determina si procede o no la siguiente operación.
 - 9) **Actualizar réplicas:** Se actualiza el número de réplicas del *Deployment* solo si aplico derivado de la operación anterior.
- *) Almacenar metadata, obtener metadata:** Estas operaciones sucederán en medio de todos las demás con el fin de almacenar el estado, métricas antiguas de respaldo y más.

Algoritmo De Control

El algoritmo tiene la funcionalidad de determinar la cantidad de réplicas a las que el *Deployment* debe escalar (hacia abajo o hacia arriba).

Kapitanios Web App

Existen diferentes herramientas para visualizar datos de monitoreo como lo son grafana, datadog, Zabbix, etc. Estas destacan por su buen diseño, robustez, sencillez desde el lado del usuario y totalmente personalizable para diferentes tipos de mediciones. Teniendo en cuenta estas herramientas se optó por usar una propia la cual pueda dar las mismas características que las anteriores. Las principales características de esta herramientas son las siguientes:

1. Creación de agentes con características que el usuario necesite.
2. Monitoreo de datos en tiempo real.

El monitor se realizó con Flutter el cual es un potente Framework para aplicaciones multiplataformas, con esta información tenemos la posibilidad de poder exportar el proyecto a más plataformas como mobile, escritorio entre otros

Figura 22 Diseño del sistema de la Web App.

Fuente: Elaboración propia.

La imagen en la **figura 22** nos enseña como es la estructura de datos en la web App, como es que esta ópera y con qué servicios interactúa. De primera vista tenemos el “cliente” donde solo es la interacción directa con la interfaz gráfica de la web App, a continuación tenemos el servicio principal de la Web App el cual maneja toda la información que envía y recibe la Web App como es la búsqueda de agentes, registró, eliminación, monitoreo de métricas, etc. Como intermediario entre las métricas del agente y los servicios se escogió Datadog para que este nos provee información de las métricas del agente y por último se tiene la base de datos que almacena la información de del agente, en este caso se usó Firebase como base de datos ya que este servicio de google nos ofrece una amplia gama de herramientas, una basta documentación y una manera muy sencilla de usar se tomó como la mejor opción para este proyecto.

Enlace de Internet del prototipo:

<https://kapetianosweb.web.app/>

- **Despliegue**

Agente

Despliegue

Kapetanos Agent (KA) deberá instalarse de forma sencilla en el cluster propiedad del usuario. Por medio del uso de *plantillas* de **Helm**.

Los pasos para desplegarlo mediante instalación son los siguientes:

1. El usuario instalará **Kapetanos Agent (KA)** por medio de comandos **Helm** en su terminal con el contexto del clúster (conexión autenticada previa).
2. El usuario construirá en la **Web App** un archivo yaml donde se indicará ciertos parámetros que el **KA** requerirá para funcionar, los cuales son:
 - a. **Host y puerto de la aplicación de monitoreo.**
 - i. Externo o interno.
 - b. **Nombre del clúster.**
3. El usuario aplicará el archivo yaml en su cluster en su terminal preferido por medio de *kubectl* (línea de comandos de Kubernetes).
4. El usuario deberá esperar unos minutos hasta que el **KA** reporte datos hacia la **Web App** en donde él estará ubicado, siendo la página de configuración e instalación.

Plan De Contingencias

En el caso de que el prototipo muestra una falla o error, se deberá analizar de forma secuencial los siguientes puntos:

- Analizar los logs publicados en la **Web App** por parte del **KA**.
- Analizar los logs del *Deployment* del **KA** dentro del clúster.
- Analizar la actividad del *Deployment* del **KA**.
- Analizar las herramientas externas como **Prometheus, DataDog**, etc.
- Analizar la respuesta API del modelo de ML.

- Analizar los logs del *Deployment* del modelo de ML.

Una vez identificado el problema se deberá proceder con la resolución de problemas.

Securización Y Protección De Datos

Para el desarrollo de este prototipo no han sido utilizados datos personales o críticos que pudiesen causar una falta a la ética, daños o perjuicios a terceros.

Herramientas Utilizadas Para Despliegue

El **KA Agent** se lanza por medio de Helm, con el uso de comandos de instalación desde la terminal del usuario con previa autenticación al clúster. Todos los valores requeridos se deberán introducir posteriormente a través de un archivo yaml conteniendo el host y puerto de el servidor de **prometheus**, la herramienta de captura y análisis de métricas.

Configuración De Entornos De Desarrollo Y Pruebas

El **KA Agent** opera en el mismo clúster que la aplicación de pruebas. El agente tendrá acceso al servidor de la herramienta de monitoreo **prometheus** para el análisis de las métricas del *Deployment* de la aplicación de pruebas. Constantemente un conjunto de pruebas de performance de **JMeter** de Apache correrá de forma permanente en otro servidor externo apuntando hacia la aplicación de pruebas. Este conjunto de pruebas realiza múltiples solicitudes HTTP simulando una multitud de usuarios hacia la misma aplicación de pruebas. El agente obtendrá constantemente los datos de las métricas de cpu y memoria del *Deployment* de la aplicación de pruebas y por medio del modelo de machine learning y un algoritmo de control gestionará las réplicas activas del *Deployment*.

Por medio de **prometheus** se hará la extracción de datos por medio de su API para su posterior análisis y evaluación en comparación con el **Horizontal Pod Autoscaling (HPA)** de Kubernetes.

Kapetanos Web App

Para poder hacer uso de esta herramienta se deberá contar con Flutter 3.27.1 y Python 3.9 esto con el fin de que todas las librerías sean usadas. En el caso de la Web en Flutter se deberá compilar el código con el comando “flutter build web” deberá ser ejecutado en la carpeta raíz del proyecto, este comando generará el distribuible de la aplicación el cual está ubicado en la carpeta (raíz)/build/web y desplegarlo en un servidor con hosting como Firebase Hosting, este mismo también puede ser usado de manera local.

El servicio en Python se encuentra en una imagen en Docker Hub, se puede acceder a este de manera pública y correr el contenedor en cualquier momento, para ejecutar el contenedor se debe usar el siguiente comando: “docker run -d -p 8080:8080 ktnewservice”.

- **Mantenimiento**

Modelo De ML

Para el monitoreo del modelo de ML se propone establecer una estrategia de **MLOps (Machine Learning Operations)** basada principalmente en el monitoreo de cuatro indicadores:

- **Poder predictivo de las variables:** Este indicador busca poder medir mediante pruebas de hipótesis que tan buena es la variable independiente para predecir la variable dependiente. Al ser este un problema de series de tiempo, el cálculo se reduce a la variable misma contra la desfasada en el tiempo.
- **Estabilidad de la población:** Este valor busca identificar si es que han existido posibles cambios en la población, esto a partir de utilizar el indicador PSI (Population Stability Index). Este valor es un indicador que permite monitorear si la población ha cambiado en comparación con la población que se utilizó para entrenar el modelo (*Yurdakul, B, 2018*). Para este caso, sólo se aplica a las variables objetivo seleccionadas.
- **Estabilidad de las variables:** Este indicador permite evaluar, de igual forma mediante el PSI, si es que las variables aún se comportan como lo hicieron en el entrenamiento.
- **Performance del modelo:** Como es posible obtener los datos históricos del comportamiento del modelo, se puede evaluar qué tan bien o qué tan precisas son las predicciones realizadas, esto a partir de las métricas definidas previamente, aunque para nuestro caso, recomendamos el indicador MAPE, ya que fue el utilizado para la selección de los modelos ganadores.

Estos indicadores son los que nos van a permitir identificar y monitorear la salud de los modelos supervisados construidos.

Ahora bien, se propone seguir una estrategia *champion-challenger* para la actualización del modelo, esto es, cuando los cuatro indicadores se encuentren fuera de los rangos permitidos, es momento de considerar un reentrenamiento del modelo. Este nuevo modelo puede retar al modelo actual pasando un porcentaje de las predicciones por este nuevo modelo y una vez que se pueda comprobar con base en los datos que este nuevo

modelo tiene un mejor performance que el anterior, es cuando se sustituye completamente el viejo por el nuevo.

Sugerimos evaluar estas métricas con al menos un mes de información para buscar significancia en los datos y así mes con mes con un proceso semi automatizado.

Agente

Por medio de un pipeline de **Continuous Integration (CI)** y **Continuous Delivery (CD)** se buscaría automatizar el lanzamiento de versiones del agente. Automáticamente se creará la imagen de Docker de la aplicación y ha su vez en cada instalación o actualización **Helm** obtendrá la imagen más reciente de la aplicación hospedada en el repositorio de Docker elegido.

Para la resolución de problemas será importante seguir las mejores prácticas de desarrollo de software. Para ello se emplearía un **Software Development Life Cycle (SDLC)** específico para este software y para su integración con la API del modelo de machine learning y la aplicación web.

Kapetanos Web App

Para manejar la mejor seguridad y fiabilidad en los servicios, siempre se mantendrá la versión estable más reciente en Flutter, esto con el fin de cumplir con los paquetes más actualizados hasta la fecha. En el lado del servicio se migrará a versiones recientes de Python, manteniendo actualizados los paquetes, así como generando pruebas al servicio directamente para asegurar su funcionamiento.

La base de datos se estará depurando de datos con más de 1 año de antigüedad, o en el caso de los agentes los que se encuentren mucho tiempo fuera de uso.

6. Validación y diseño experimental

Resultados De Validación

Se detallan los primeros resultados obtenidos de las pruebas realizadas con el agente y el modelo **LSTM** corriendo sobre una API.

En primera instancia el agente corrió de forma local en una computadora personal conectado al modelo LSTM por medio de una API corriendo también de forma local haciendo uso de recursos de CPU.

El agente por medio de **Prometheus** que corre en el clúster de Kubernetes, obtiene los últimos 10 minutos de métricas capturadas de **CPU, memoria y réplicas activas** que la aplicación de pruebas, que corre en su *Deployment*, va reportando hacia la herramienta de monitoreo.

El agente una vez recibe las métricas, estas las procesa por medio del algoritmo de control para determinar cuál será la nueva cantidad de réplicas a desplegar. Esto quiere decir, que puede:

1. Incrementar las réplicas.
2. Decrementar las réplicas.
3. Continuar.

Por medio de **Prometheus** se analiza el comportamiento de ambos enfoques:

1. Uso de **Kapetanio**s.
2. Uso del **Horizontal Pod Autoscaling (HPA)**.

Primeros hallazgos

- a) Comparación en la carga de **cpu** sobre **Kapetanio**s y el **HPA** entre el rango de horario de 9:00 a.m. y 6:00 p.m., un total aproximado de 9 horas de registro. *Aquí se demuestra que tan diferente fue la carga, y si el gestor (Kapetanio o HPA) recortó los recursos o no. Es decir, si cumple con la calidad en el servicio que afectaría al usuario basándose en este factor.*

Figura 23. Carga de cpu sobre el *Deployment* en el momento que **Kapetanio** lo gestiona.

Fuente: Elaboración propia.

Se observa un máximo de 906 milicores activos y un mínimo de 412 milicores.

Figura 24. Carga de cpu sobre el *Deployment* en el momento que el **HPA** lo gestiona.

Fuente: Elaboración propia.

Se observa un máximo de 900 milicores activos y un mínimo de 410 milicores.

- b) Comparación en la carga de **memoria** sobre **Kapetanio** y el **HPA** entre el rango de horario de 9:00 a.m. y 6:00 p.m., un total aproximado de 9 horas de registro. *Como en la carga de cpu, aquí también se demuestra que tan diferente fue la carga, y si el gestor (Kapetanio o HPA) recortó los recursos o no. Es decir, si cumple con la calidad en el servicio que afectaría al usuario basándose en este factor.*

Figura 25. Carga de memoria sobre el *Deployment* en el momento que **Kapetanio** lo gestiona.

Fuente: Elaboración propia.

Se observa un máximo de 522 MiB activos y un mínimo de 177 MiB.

Figura 26. Carga de memoria sobre el *Deployment* en el momento que el **HPA** lo gestiona.

Fuente: Elaboración propia.

Se observa un máximo de 565 MiB activos y un mínimo de 177 MiB.

- c) Comparación en la cantidad activa de réplicas por **Kapetanio** y el **HPA** entre el rango de horario de 9:00 a.m. y 6:00 p.m., un total aproximado de 9 horas de registro. *Aquí puede demostrarse que tan bien cada uno operó los recursos desplegados.*

Figura 27. Cantidad de réplicas activas del *Deployment* en el momento que **Kapetanio** lo gestiona.

Fuente: Elaboración propia.

Se observa una gestión dinámica de las réplicas con un pico máximo de 6 en total entre 9:21 a.m. y 1:31 p.m., un pico de 5 réplicas de 1:31 p.m. a las 4:04 p.m. y finalizando con un pico de 4 réplicas entre 4:04 p.m. a las 6:00 p.m., recibiendo una carga de cpu y memoria muy semejante a la que se recibió utilizando el **HPA**.

Figura 28. Cantidad de réplicas activas del *Deployment* en el momento que el **HPA** lo gestiona.

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que con el **HPA** la gestión de las réplicas activa fue de un pico de 6 entre 9:00 a.m. a las 4:05 p.m., un pico de 5 réplicas entre 4:05 p.m. a las 6:00 p.m.

Las 4 réplicas vienen apareciendo hasta después de las 6:12 p.m.

Toma de tiempos dentro del rango de tiempo entre 9:00 a.m. y 6:00 p.m. PT (*los tiempos totales capturados pueden no ser exactos por limitaciones de la herramienta Prometheus*):

Tabla 6. Comparación de Kapetanos con el HPA.

Réplicas activas	Tiempo por Kapetanos (h)	Tiempo por HPA (h)
6	4.16	7.08
5	2.55	1.91
4	1.93	0
Total (h)	8.64	8.99

Fuente: Elaboración propia.

Observaciones De Resultados

Kapetanos Agent (KA) demuestra primeros resultados favorables en la optimización de uso de recursos en la nube. Incluso dentro del rango de tiempo de captura con una semejante carga de demanda, demostró escalar hasta 3 puntos de escala de número de réplicas, mientras que el **Horizontal Pod Autoscaling (HPA)** solo logró generar 2 puntos de escala, no logró generar 4 réplicas dentro del mismo rango. Además el **KA** mantuvo el pico de 6 réplicas por **4.16 horas**, mientras que el **HPA** lo mantuvo por mucho más tiempo siendo hasta **7.08 horas**. Si bien el **KA** consumió más tiempo que el **HPA** en 5 réplicas, esto puede ser un buen resultado visto desde la perspectiva de que distribuyó de mejor manera la carga en la cantidad de réplicas desplegadas en comparación con la gran diferencia de las 6 réplicas entre ambos.

7. Conclusiones y trabajo futuro

Conclusiones

Con este primer experimento del prototipo de **Kapetanos Agent (KA)**, brinda una señal a partir de los primeros resultados, que puede generar una mayor eficiencia en la gestión de las réplicas que un *Deployment* de Kubernetes pueda desplegar en comparación con el más popular y usado Horizontal Pod Autoscaling (HPA). Si bien los resultados son prometedores, aún así fueron hechos bajo un ambiente controlado y con un conjunto de datos de baja

variabilidad, por lo que se espera someter en un futuro al experimento a pruebas más exhaustivas con aplicaciones en producción con gran demanda y mayor variabilidad en los datos de las métricas. Además, se procurará el uso de otras características de los datos como lo es la red (rx/tx), anomalías y otras. Esto supone un campo de mejora en los sistemas distribuidos a gran escala, el uso de las herramientas que pueda ofrecernos la comunidad open source como Kubernetes, no significa siempre que se está usando lo más eficiente. Inclusive siempre se debe analizar si Kubernetes o cualquier otra herramienta es apta para el caso de uso en el que se busca emplear. Como se vio en los primeros datos sobre la situación actual de la industria, el uso deliberado de herramientas y recursos está afectando no solo a las organizaciones, sino también, al medio ambiente, es otro factor que por el alcance de este proyecto no se pudo investigar, pero se sabe que existe.

Referencias bibliográficas

1. Swanson, E., Barnes, M., Fall, A. M., & Roberts, G. (2017). *Predictors of Reading Comprehension Among Struggling Readers Who Exhibit Differing Levels of Inattention and Hyperactivity*. *Reading & Writing Quarterly*, 34(2), 132-146. doi:[10.1080/10573569.2017.1359712](https://doi.org/10.1080/10573569.2017.1359712)
2. Madsen, P. (2023, 26 abril). *The Negative Impact of Inflationary Pressures on Cloud ROI*. IDC Blog. <https://blogs.idc.com/2023/04/26/the-negative-impact-of-inflationary-pressures-on-cloud-roi/>
3. Woo, T., et al. (2021, 1 de agosto). *Top 10 facts tech leaders should know about cloud cost optimization: Yes, seriously, you should buy that cloud cost optimization tool*. Forrester. <https://www.forrester.com/report/top-10-facts-tech-leaders-should-know-about-cloud-cost-optimization/RES153056>
4. Gartner. (2023, 23 noviembre). *Gartner says cloud will become a business necessity by 2028 [Comunicado de prensa]*. Recuperado 20 de enero de 2025, de <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-11-29-gartner-says-cloud-will-become-a-business-necessity-by-2028>

5. Forrester Consulting. (2024, junio). *Cloud maturity drives business success: Scale cloud infrastructure and security best practices to gain competitive advantage*. HashiCorp. Recuperado el 22 de enero de 2025, de <https://www.hashicorp.com/state-of-the-cloud>
6. Data Bridge Market Research. (s.f.). *Tamaño, participación, crecimiento del mercado de computación en la nube y pronóstico de la industria para 2030*. Recuperado el 22 de enero de 2025, de <https://www.databridgemarketresearch.com/es/reports/global-cloud-computing-market>
7. *¿Qué es Kubernetes?* (2022, 17 julio). Kubernetes. <https://kubernetes.io/es/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/>
8. *Pods en Kubernetes* (2025, 15 enero). Kubernetes. <https://kubernetes.io/es/docs/concepts/workloads/pods/pod/>
9. Gross, G. (2024, 29 agosto). *El aumento de los costes de la nube obliga a los CIO a buscar soluciones*. CIO. <https://www.cio.com/article/3498034/el-aumento-de-los-costes-de-la-nube-obliga-a-los-cio-a-buscar-soluciones.html>
10. Chapel, J. (2020, 4 marzo). *The Cloud Is Booming — But so Is Cloud Waste*. DevOps.com. <https://devops.com/the-cloud-is-booming-but-so-is-cloud-waste/>
11. Kim, J., Choi, J., & Jung, E. (2024). *Design and Implementation of an Automated Disaster-recovery System for a Kubernetes Cluster Using LSTM*. ArXiv, abs/2402.02938. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.02938>.
12. Toka, L., Dobreff, G., Fodor, B., & Sonkoly, B. (2021). *Machine Learning-Based Scaling Management for Kubernetes Edge Clusters*. *IEEE Transactions on Network and Service Management*, 18, 958-972. <https://doi.org/10.1109/TNSM.2021.3052837>.
13. Y. Mao, Y. Fu, W. Zheng, L. Cheng, Q. Liu and D. Tao, "Speculative Container Scheduling for Deep Learning Applications in a Kubernetes Cluster," in *IEEE Systems Journal*, vol. 16, no. 3, pp. 3770-3781, Sept. 2022, doi: 10.1109/JSYST.2021.3129974.
14. Y. Han, S. Shen, X. Wang, S. Wang and V. C. M. Leung, "Tailored Learning-Based Scheduling for Kubernetes-Oriented Edge-Cloud System," *IEEE INFOCOM 2021 - IEEE*

- Conference on Computer Communications, Vancouver, BC, Canada, 2021, pp. 1-10, doi: 10.1109/INFOCOM42981.2021.9488701.*
15. Shazibul Islam Shamim, Jonathan Alexander Gibson, Patrick Morrison, Akond Rahman. Nov 2022 arXiv.
16. Benefits, Challenges, and Research Topics: A Multi-vocal Literature Review of Kubernetes
17. Gianluca Turin, Andrea Borgarelli, Simone Donetti, Ferruccio Damiani, Einar Broch Johnsen, S. Lizeth Tapia Tarifa, Predicting resource consumption of Kubernetes container systems using resource models, *Journal of Systems and Software*, Volume 203, 2023, 111750, ISSN 0164-1212, <https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.111750>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121223001450>)
18. L. Toka, G. Dobreff, B. Fodor and B. Sonkoly, "Machine Learning-Based Scaling Management for Kubernetes Edge Clusters," in *IEEE Transactions on Network and Service Management*, vol. 18, no. 1, pp. 958-972, March 2021, doi: 10.1109/TNSM.2021.3052837.
19. Mondal, S.K.; Wu, X.; Kabir, H.M.D.; Dai, H.-N.; Ni, K.; Yuan, H.; Wang, T. Toward Optimal Load Prediction and Customizable Autoscaling Scheme for Kubernetes. *Mathematics* 2023, 11, 2675. <https://doi.org/10.3390/math11122675>
20. IBM, & Gutowska, A. (2024, 3 julio). What are AI agents? Think. Recuperado 26 de enero de 2025, de [https://www.ibm.com/think/topics/ai-agents#:~:text=An%20artificial%20intelligence%20\(AI\)%20agent,workflow%20and%20utilizing%20available%20tools](https://www.ibm.com/think/topics/ai-agents#:~:text=An%20artificial%20intelligence%20(AI)%20agent,workflow%20and%20utilizing%20available%20tools)
21. Sherstinsky, A. (2020). Fundamentals of recurrent neural network (RNN) and long short-term memory (LSTM) network. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 404, 132306.
22. Shiri, F. M., Perumal, T., Mustapha, N., & Mohamed, R. (2023). A comprehensive overview and comparative analysis on deep learning models: CNN, RNN, LSTM, GRU. arXiv preprint arXiv:2305.17473.
23. Taylor SJ, Letham B. 2017. Forecasting at scale. *PeerJ Preprints* 5:e3190v2 <https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.3190v2>
24. Verdonck, T., Baesens, B., Óskarsdóttir, M., & vanden Broucke, S. (2024). Special issue on feature engineering editorial. *Machine learning*, 113(7), 3917-3928.

25. Lohr, S.L. (2021). *Sampling: Design and Analysis (3rd ed.)*. Chapman and Hall/CRC.
<https://doi.org/10.1201/9780429298899>
26. Milo, T., & Somech, A. (2020, June). Automating exploratory data analysis via machine learning: An overview. In *Proceedings of the 2020 ACM SIGMOD international conference on management of data* (pp. 2617-2622).
27. Yurdakul, B. (2018). *Statistical properties of population stability index*. Western Michigan University.

Anexo A. Documento JSON De Configuración

El usuario desde la Web App deberá especificar la configuración requerida para el sistema. El **KA** deberá obtener esta información por medio de la API de la Web App adjunto a un documento tipo JSON.

Figura 1. Documento JSON transferido del Web App al **KA**.

```
{
  "timestamp": "<timestamp>",
  "polling_interval": 300,
  "deployments": [
    {
      "name": "kapetanhos-sample-app",
      "model": "kptns-sample-app-<timestamp>",
      "status": {
        "enabled": true,
        "min_replicas": 1,
        "max_replicas": 3,
        "hpa": {
          "available": true,
          "hpa_name": "<hpa name here>",
          "target_spec_name": "kptns-other-app-<timestamp>"
        }
      }
    },
    {
      "name": "other-app",
      "model": "kptns-other-app-<timestamp>",
      "status": {
        "enabled": false,
        "min_replicas": 1,
        "max_replicas": 3,
        "hpa": {
          "available": true,
          "hpa_name": "<hpa name here>",
          "target_spec_name": "kptns-other-app-<timestamp>"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Fuente: Elaboración propia.

Descripción De Las Llaves Del Documento JSON

- **Timestamp**

```
"timestamp": "<timestamp>"
```

Este valor es preestablecido, indica la fecha y hora a la que fue enviado el documento al **KA**.

- **Polling Interval**

```
"polling_interval": <integer>
```

Obligatorio, de tipo entero y especificado en segundos (s).

- **Deployments**

```
"deployments": [<object>]
```

Obligatorio, es un arreglo (lista) de los objetos de Deployments a gestionar por el **KA**.

- **Deployments / <Index> / Name**

```
"name": "<string>"
```

Obligatorio, es una cadena, especifica el nombre del Deployment.

- **Deployments / <Index> / Model**

```
"model": "<string>"
```

Obligatorio, es una cadena, especifica el nombre que identifica al modelo de machine learning especifico para el Deployment.

- **Deployments / <Index> / Status**

```
"status": <object>
```

Obligatorio, es un objeto (diccionario) que contiene propiedades del Deployment.

- **Deployments / <Index> / Status / Enabled**

```
"enabled": <bool>
```

Obligatorio, es un booleano, especifica si el **KA** debe o no gestionar el Deployment. Sirve de cierta forma para habilitar o inhabilitar el Deployment sin removerlo.

- **Deployments / <Index> / Status / Min Replicas**

```
"min_replicas": <integer>
```

Obligatorio, es un entero mayor o igual a 1, especifica la cantidad mínima de réplicas que el Deployment deberá proveer en base al **KA**.

- **Deployments / <Index> / Status / Max Replicas**

```
"max_replicas": <integer>
```

Obligatorio, es un entero mayor o igual a 1, especifica la cantidad máxima de réplicas que el Deployment deberá proveer en base al **KA**.

- **Deployments / <Index> / Status / HPA**

```
"hpa": <object>
```

Obligatorio, contiene un objeto (diccionario), dentro de él se especifican las propiedades de algún **HPA** asignado al Deployment.

- **Deployments / <Index> / Status / HPA / Available**

```
"available": <bool>
```

Obligatorio, de tipo booleano, especifica si hay algún HPA asignado al Deployment. Este HPA de cierta manera es para que el **KA** lo tenga en contexto para asignarlo al Deployment cuando este sea inhabilitado o removido de la lista de “**deployments**”.

- **Deployments / <Index> / Status / HPA / HPA Name**

```
"hpa_name": "<string>"
```

Opcional, de tipo cadena, especifica el nombre de dicho HPA. En caso de que “available” sea False, no se deberá poner un nombre, caso contrario, se deberá asignar el nombre.

- **Deployments / <Index> / Status / HPA / Target Specification Name**

```
"target_spec_name": "<string>"
```

Opcional, de tipo cadena, especifica el nombre de la etiqueta del Deployment a la que se relaciona con el HPA. En caso de que “available” sea False, no se deberá poner un nombre, caso contrario, se deberá asignar el nombre de la etiqueta de referencia.

Anexo B. Información del repositorio

Host	GitHub
Nombre del repositorio	Kapetanos
Organización	kptns
Dirección web	https://github.com/kptns/kapetanos/
Acceso público	sí

Estructura Del Proyecto Dentro Del Repositorio

Directorio	Descripción
agent/	Código del agente de software que corre en el clúster para monitoreo del Deployment .
base-app/	Aplicación base y su Deployment de Kubernetes. Incluye la configuración de Jmeter para su despliegue en otro punto en Internet, el servidor donde corre Jmeter ejecuta vía Internet las pruebas de forma constante al Deployment .
web-app/	Carpeta de la web App donde el frontend se encuentra en kapetanoswebapp_front y el back-end en kapetanoswebapp_back
kapetanos-model-api/	Carpeta que contiene el modelo LSTM y la aplicación de su propia API incluyendo un Dockerfile para mayor portabilidad.

Anexo C. **Aplicación Web**

Servicio (Back-end)

Lenguaje

Para el servicio se uso el Framework Django con Django Rest Framework, Django es un Framework en python que permite desarrollar aplicaciones, en este caso como lo que se necesitaba era una API que realizará la funcionalidad del sistema se hizo la integración de Django Rest Framework el cual es una librería en Django para la creación de APIs.

Este Framework nos ofrece varias ventajas, como son:

- ORM
 - Permite interactuar con bases de datos sin escribir directamente las sentencias SQL.
- Seguridad
 - Django por defecto ya incluye la seguridad básica para cualquier servicio como lo es SQL injection, CSRF, XSS, etc.

Arquitectura

La arquitectura que se usó para el servicio fue MVC, donde se separo la aplicacion en 3 componentes:

- Modelo
 - Se utiliza para manejar la lógica de la aplicación y datos. Su trabajo principal es acceder, almacenar y manipular la información.
- Vista
 - Corresponde a la parte donde se enviará la información al Front-end, generalmente se usa JSON o XML.
- Controlador
 - Maneja las solicitudes, procesa los datos de entrada, realiza llamadas al modelo para obtener o manipular datos y devuelve la respuesta a la vista.

Endpoints

1. Obtener métricas

Método: GET

URL: /metrics/cpu?id="id"

URL: /metrics/memory?id="id"

URL: /metrics/rxbytes?id="id"

URL: /metrics/txbytes?id="id"

Descripción: Obtiene información sobre las métricas del agente (cpu, memoria, bytes de transferencia y lectura)

Respuesta exitosa (200)

```
{  
  "success": true,  
  "message": "Operación exitosa",  
  "data": [ fecha en milisegundos, métrica ]  
}
```

2. Obtener información de agente

Método: GET

URL: /agent/config?id="id"

Descripción: Obtiene información de configuración del agente a buscar

Respuesta exitosa (200)

```
{  
  "success": true,  
  "message": "Operación exitosa",  
  "data": [  
    {  
      "name": "agent",  
      "value": "agent",  
      "type": "string",  
      "required": true,  
      "description": "Nombre del agente",  
      "default": "agent",  
      "options": []  
    },  
    {  
      "name": "agent",  
      "value": "agent",  
      "type": "string",  
      "required": true,  
      "description": "Nombre del agente",  
      "default": "agent",  
      "options": []  
    }  
  ]  
}
```

```
{
  "hostKapetanos": "Host",
  "clusterName": "Cluster",
  "cpuUsageLimit": 0,
  "hostRegistry": "Registry",
  "id": "gmiPx6HqCK0R85fvnu9b",
  "restart": 0,
  "memUsageLimit": 0,
  "ready": 0,
  "pod": "",
  "status": "",
  "dateTime": 1740941073164
}
]
}
```

3. Obtener información de agente

Método: PUT

URL: /agent/report?id="id"

Descripción: Actualiza la información del agente.

Respuesta exitosa (200)

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación exitosa",
  "data": "Agente actualizado"
```

```
}
```

4. Guardar logs

Método: POST

URL: /agent/logs

Descripción: Recibe el log del agente para conocer su estado actual.

Respuesta exitosa (200)

```
{  
  "success": true,  
  "message": "Operación exitosa",  
  "data": "Log registrado con éxito"  
}
```

5. Registro de agente

Método: POST

URL: /config/update

Descripción: Registra el agente que se envía desde la Web App.

Respuesta exitosa (200)

```
{  
  "success": true,  
  "message": "Operación exitosa",  
  "data": "Agente registrado"  
}
```

6. Obtener agente

Método: GET

URL: /config/update

Descripción: Obtiene los agentes que se mostrarán en la Web App.

Respuesta exitosa (200)

```
{
  "success": true,
  "message": "Operación exitosa",
  "data": [
    {
      "hostKapetanos": "Host",
      "clusterName": "Cluster",
      "cpuUsageLimit": 0,
      "hostRegistry": "Registry",
      "id": "gmiPx6HqCK0R85fvnu9b",
      "restart": 0,
      "memUsageLimit": 0,
      "ready": 0,
      "pod": "",
      "status": "",
      "dateTime": 1740941073164
    }
  ]
}
```

7. Borrado de agente

Método: DELETE

URL: /config/update?id="id"

Descripción: Borra el agente en la base de datos.

Respuesta exitosa (200)

```
{  
  "success": true,  
  "message": "Operación exitosa",  
  "data": "Agente eliminado"  
}
```

8. Actualización de agente

Método: PUT

URL: /config/update

Descripción: Registra el agente que se envía desde la Web App.

Respuesta exitosa (200)

```
{  
  "success": true,  
  "message": "Operación exitosa",  
  "data": "Agente actualizado"  
}
```

Aplicación (Front-end)

Lenguaje

En el diseño de la Web App se utilizó el framework Flutter. Flutter es un framework creado por Google, el cual nos permite desarrollar aplicaciones multiplataforma, esto quiere decir que con el mismo código fuente se puede exportar tanto a móviles (Android y IOS), web y

escritorio. Además, flutter trabaja con el lenguaje Dart y un motor gráfico propio, lo cual lo hace rápido y flexible.

Figura 1. Logo Framework Flutter.

Fuente: <https://mobivery.com>.

Algunas ventajas que nos ofrece flutter el momento de desarrollar son:

- Interfaz atractiva
 - Flutter al tener su propio motor de renderizado como Material Design y Cupertino Widgets, nos permite realizar diseños que parecen realizados de manera nativa y con un aspecto muy atractivo.
- Alto rendimiento
 - Generalmente los Frameworks multiplataforma suelen usar un WebView para mostrar la aplicación en cada plataforma, pero en el caso de flutter este compila en diferentes lenguajes según su necesidad, como por ejemplo en aplicaciones para escritorio usa c++ para su compilado.
- Ahorro de costos y tiempo
 - Gracias a su flexibilidad nos permite desplegar aplicaciones para múltiples plataformas de una manera más rápida y sin esfuerzo adicional.

Arquitectura

Figura 2. Representación gráfica de arquitectura hexagonal

Fuente: <https://google.com>.

El diseño de la aplicación se realizó utilizando la arquitectura “Clean Architecture” la cual nos ofrece gran escalabilidad, mantenibilidad y un código limpio gracias a su forma de separar los archivos en capas según su utilidad:

- Entidades
 - Representa a los modelos y reglas de negocio más fundamentales, ejemplo: Usuario, Producto, etc.
- Casos de uso
 - Contiene la lógica de negocio de la aplicación. Se usa para manejar el flujo de datos entre entidades y otras capas.
- Adaptadores
 - Adaptan los datos entre las capas externas e internas, ejemplos de estos son los controladores, repositorios, etc.
- Infraestructura y frameworks
 - Contiene detalles específicos de la tecnología usada y de terceros

Esta arquitectura tiene varias ventajas, como son:

- Código modular y fácil de mantener:
 - Gracias a su manejo de “capas” este código puede ser más legible para otro programador y es más sencillo de implementar nuevas funcionalidades.
- Independencia de frameworks:
 - Tomando en cuenta que esta arquitectura es un estándar de buenas prácticas, no importa en qué lenguaje o framework lo uses, este puede ser implementado.

Vistas

Ventana inicial

Figura 3. Ventana inicial de la Web App.

Fuente: Elaboración propia.

Esta sección es la inicial al momento de querer entrar a la aplicación, en este momento contamos con dos secciones: Agrega un nuevo monitoreo o seleccionar alguno ya creado.

Agregar agente

Figura 4. Formulario de registro en Web App.

1 Metodo de instalacion

Operator | Helm Chart

2 Instalar operador

```
helm repo add datadog https://helm.datadoghq.com
helm install datadog-operator datadog/datadog-operator
kubectl create secret generic datadog-secret --from-literal
api-key=5b01b4ba0f51ba73c79c3be0e30888c2
```

3 Configurar yml

```
1 apiVersion: "datadoghq.com/v1alpha1"
2 kind: "DatadogAgent"
3 metadata:
4   name: "datadog"
5   namespace: "default"
6 spec:
7   server_host: "example.server.com"
8   datadog_host: "agent.datadog.com"
9   account_id: "1234567890"
```

Global Variables

Nombre del cluster

Registry host

Kapetarios host

4 Desplegar agente con la configuracion anterior

```
kubectl apply -f datadog-agent.yml
```

5 Confirmar instalacion de agente

POD	STATUS	AGE	READY	RESTART
4231	Ready	1 day	Yes	No

X Cancelar | Guardar

Fuente: Elaboración propia.

En esta ventana podemos configurar el nuevo agente a monitorias, aquí se puede seleccionar el tipo de agente (Java, PHP y kubernetes), Metodo de instalacion, configurar el yml que tendrá los datos del agente como son: nombre del cluster, registry, etc. Y una sección donde se podrá visualizar si el agente ya se encuentra ejecutándose.

Monitor

Figura 5. Monitor de agente.

Fuente: Elaboración propia.

Cuando el agente está iniciado se podrá acceder a él y monitorear sus datos, como: memoria, cpu, txbytes, rxbytes y datos relacionados con el estatus del agente, además podremos seleccionar el intervalo entre datos de la gráfica.

Anexo D. [Scrum y Kanban con Trello](#)

Introducción A Trello

Trello es una herramienta de gestión de proyectos, basada en la metodología **Kanban**, que permite organizar en Tableros, Listas y Tarjetas. Esta herramienta es muy usada en los proyectos tecnológicos, debido a su flexibilidad y facilidad de uso. El trabajo se organiza en tarjetas que representan las tareas en diferentes etapas del flujo de trabajo. Con esto es posible visualizar el progreso del trabajo, definiendo responsabilidades.

Para nuestro trabajo se eligió Trello por su facilidad de uso, permite el trabajo colaborativo del equipo, se puede acceder de un PC o aplicaciones móviles, es compatible con herramientas como Google drive, se adapta muy bien a metodologías Agile.

Trello se compone de:

- **Tableros:** Que es el espacio principal, donde se organiza el flujo de tareas.
- **Listas:** Las listas representan el estado del flujo de trabajo, por ejemplo, por hacer (tareas pendientes), en desarrollo (tareas en ejecución), completado (tareas finalizadas, etc).
- **Tarjetas:** Las tarjetas pueden incluir. Título, descripción, comentarios, fechas límite, archivos adjuntos, etc.
- **Miembros del equipo:** Los integrantes del equipo, pueden ser agregados a tableros, listas y tarjetas. Con esto se obtiene una distribución uniforme de las tareas.
- **Etiquetas y prioridades:** Las etiquetas ayudan a categorizar las prioridades, pudiéndose personalizar con diferentes colores y nombres.
- **Lista de verificación:** Permiten dividir en pasos más pequeños, que facilita su seguimiento.

Figura 1. Kanban de Trello mostrando las tarjetas de actividades del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Lista de actividades del tablero Kanban.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Gráfico de cantidad de actividades marcadas con etiquetas específicas en el tablero.

Fuente: Elaboración propia.